

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 1417

Bachelor-Arbeit

Angst männlicher Logopäden vor unbegründetem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

Eine Datenerhebung anhand von Interviews

Eingereicht von:

Malte Okko Aßmus

Begleitung:

Dr. phil. Erika Hunziker

20. Februar 2017

Dank

Die vorliegende Arbeit wäre ohne die offene und ehrliche Bereitschaft der fünf Logopäden und Studenten an den Interviews teilzunehmen nicht möglich gewesen.

Ein Dank gilt auch Frau Lüscher, welche mir in diversen Telefonaten und Emails Informationen zum DLV zur Verfügung gestellt hat.

Den Mitarbeiterinnen des Limita danke ich für die Gespräche zum Thema der Prävention.

Dank gebührt auch den Lektoren, daß sie diese Arbeit gegengelesen haben und diese Arbeit zu dem gemacht haben was sie ist.

Meiner Betreuerin Dr. phil. Erika Hunziker möchte ich ebenfalls danken für die gute, teilnehmende und unterstützende Betreuung während des gesamten Erarbeitungsprozesses.

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Logopäden und zwei Studenten der Logopädie im Alter von 24 und 51 Jahren interviewt. Die Aussagen zum Umgang mit dem Thema des Vorwurfs eines professionellen sexualisierten Fehlverhaltens werden genutzt, um eine Einschätzung vorzunehmen, in welcher Form dieses Thema ihre tägliche Tätigkeit beeinflusst.

Es wird ein halbstandardisiertes Leitfadeninterview im Einzelsetting durchgeführt. Die Fragen zu den Bereichen: persönliche Einstellung, Vorwissen, Kommunikation und Vorkehrungen werden beantwortet und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet.

Es werden theoretische Grundlagen zu Statistik, Vorgehen des Täters und Präventionsmaßnahmen von sexuellem Missbrauch in Institutionen bearbeitet.

Dabei wird festgestellt, daß sich alle Befragten zu unterschiedlichen Graden mit dem Thema auseinandersetzen, jedoch eine Mehrheit keine zufriedenstellende Lösung gefunden hat.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Fragestellung	6
1. Einleitung	6
1.1. Abgrenzung des Themas.....	6
1.2. Persönlicher Bezug zum Thema.....	6
1.3. Praxisrelevanz	7
1.4. Vorgehen	7
1.5. Begrifflichkeit	8
2. Fragestellung	9
2.1. Hauptfrage	9
2.2. Unterfragen.....	9
Teil 1: Theoretische Grundlagen.....	10
3. Mitgliederzusammensetzung des DLV	10
4. Sexualisierte Gewalt.....	11
4.1. Definition	11
4.1.1. Gesetzliche Definition.....	11
4.1.2. Allgemeine Definition	12
4.2. Statistische Erhebungen	13
4.2.1. Angaben zur Studie	13
4.2.2. Allgemein.....	14
4.2.3. Verteilung nach Tätergruppe	14
4.2.4. Geschlechterverhältnis der Täter	15
4.2.5. Alter des Täters	16
4.2.6. Zusammenfassung	17
5. Tätervorgehen.....	18
5.1. Täterstrategien.....	18
5.2. Täter erkennen	20

5.3.	Institutionelle Faktoren.....	20
5.4.	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.....	21
6.	Präventions- und Interventionsmaßnahmen.....	22
6.1.	Aufbau von Präventions-und Interventionsmaßnahmen.....	22
6.2.	Auswirkungen	26
Teil 2: Empirische Untersuchung		27
7.	Forschungsmethode und Vorgehen	27
7.1.	Design.....	27
7.1.1.	Studienteilnehmer.....	27
7.1.2.	Datenerhebung.....	28
7.1.1.	Durchführung.....	29
7.2.	Datenauswertung.....	29
8.	Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	34
8.1.	Ergebnisse und Interpretation.....	34
8.2.	Weiterführende Fragen	41
8.3.	Methodenkritik	41
9.	Beantwortung der Fragestellungen	42
9.1.	Unterfragen	42
9.2.	Hauptfrage	43
Teil 3: Zusammenfassung und Ausblick.....		44
10.	Diskussion.....	44
11.	Ausblick.....	45
12.	Literaturverzeichnis.....	46
13.	Abbildungsverzeichnis	47
Anhang		48

Einleitung und Fragestellung

1. Einleitung

1.1. Abgrenzung des Themas

Das Thema des sexuellen Missbrauchs ist ein grosses Gebiet, u.a. der Soziologie sowie der Psychologie, mit vielen verschiedenen Parametern. Diese sind u.a. Geschlecht des Täters/Opfers, Art und Schwere des Vergehens, Ort des Missbrauchs, Beteiligte des Missbrauchs, Verhältnisse zwischen Opfer und Täter, Vorgehen und Vorkommen.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen wurde das Thema auf eine spezielle geschlechterspezifische Berufsgruppe in einem ausgewählten beruflichen Kontext festgelegt. Diese setzt sich aus männlichen Logopäden zusammen, welche in einem schulischen Setting in einer Institution arbeiten oder dieses in der Zukunft planen (Siehe Kapitel 7.1.1.).

Auf die Schwere des Vergehens, sowie das Alter des Opfers wird nicht gesondert eingegangen, da dies für die Beantwortung der Fragestellung nicht direkt notwendig ist.

1.2. Persönlicher Bezug zum Thema

Aufgrund meiner Erstausbildung als Instrumentalpädagoge sah ich mich in der Vergangenheit mit dem Thema (vgl. 1.5.) bereits konfrontiert. Hierbei ist zu erwähnen, daß das Thema der Angst vor dem Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs auf der theoretischen Ebene unter Studenten diskutiert wurde. Nach der Befragung von Dozenten und Lehrpersonen haben wir keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Man wurde entweder an andere Personen verwiesen oder es wurde uns mitgeteilt, daß wir „einfach aufpassen sollen.“

Durch den Wechsel meiner Ausbildung zum Logopäden sah ich mich wieder mit dem Thema des fälschlichen Vorwurfs des PSM (vgl. 1.5.) konfrontiert, da wir auch mit Kindern im Einzelsetting arbeiten werden.

Im Rahmen des Studiums bemerkte ich, daß es auch andere Männer im Studium gibt, welche sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und keine zufriedenstellende Antwort bekommen haben. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden diese Arbeit zu schreiben. Somit erhalte ich einen Ansatz, nach welchem ich mich in meiner späteren Berufspraxis richten kann. Des Weiteren erfahre ich, ob dieses Thema für andere Logopäden relevant ist.

1.3. Praxisrelevanz

Diese Erhebung ist die erste in diesem Bereich mit dieser Fragestellung (Telefonat, 2.2.17, Frau Lüscher DLV). Aus diesem Grund steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, in welcher Form und Umfang dieses Thema eine Praxisrelevanz besitzt.

Aufgrund von vorliegenden Ergebnissen und Erhebungen in anderen Bereichen des professionellen Settings mit Patienten ist anzunehmen, daß dieses Thema eine grosse Praxisrelevanz besitzt (Steuergruppe PABS¹, 2004). Da es keine Erhebungen im Bereich der Logopädie im Inland und näheren Ausland zu geben scheint, sind genauere Angaben zu der Relevanz an dieser Stelle nicht möglich. Aus Vorgesprächen scheint dieses Thema jedoch eine Relevanz des Themas bei der befragten Zielgruppe zu bestehen.

1.4. Vorgehen

Zu Beginn der Erarbeitung werden Informationen durch literaturgeleitete Recherchen gesammelt. Hierzu werden Quellen aus dem Inland und Ausland herbeigezogen. Aufgrund der Ergebnisse der Recherchen wird die Entscheidung getroffen eine qualitative Umfrage durchzuführen. Somit wird festgestellt in welcher Form dieses Thema bei den befragten Logopäden bekannt ist und wie ihre Einschätzungen zu dem Thema sind. Aufgrund der Modelle und Artikel, welche gefunden werden, werden Bereiche des Interviews konzipiert und abgegrenzt.

Nach der Konzeption des Interviews (vgl. Kapitel 7.2.) werden Einzelinterviews mit den Interviewteilnehmern durchgeführt, wobei auf die Zusammensetzung der Gruppe geachtet wird

¹ PABS: Patienten Anlaufs- und Beratungsstelle Basel

(vgl. Kapitel 7.1.1.). Nach der Auswertung der Interviews werden die Erkenntnisse mit der Literatur verglichen und interpretiert (vgl. Kapitel 8.1.).

Die in der Recherche und den Interviews gewonnenen Informationen, werden im Teil der theoretischen Grundlagen der Arbeit dargestellt bzw. durch Literaturangaben bestätigt.

Diesem Teil werden zwei Bereiche hinzugefügt, welche sich mit dem Tätervorgehen und Präventionsmaßnahmen auseinandersetzen. Die Begründung der Wahl der einzelnen Bereiche des Teil 1 befindet sich im Eingangstext jeden Kapitels.

1.5. Begrifflichkeit

Aus Gründen der Lesbarkeit ist jeweils nur eine Geschlechtsform aufgeführt. Diese ist die männliche Geschlechtsform, da sie weitgehend in dieser Form auch in der Literatur verwendet wird. In einigen Kapiteln werden die spezifische Geschlechtsform verwendet, da sich diese Kapitel mit geschlechterspezifischen Erhebungen und Aussagen auseinandersetzen.

Die Begriffe „sexuelle Gewalt“, „sexuelles Fehlverhalten“, „sexueller Missbrauch“ sind als Synonyme zu verstehen, da in der Literatur keine klare Abgrenzung und Definition der Begriffe vorgenommen wird (vgl. 4.1.2.).

Die Verwendung des Wortes „Thema“ als alleinstehende Bezeichnung bezieht sich auf den Begriff des professionellen sexuellen Missverhaltens (PSM).

PSM: (Professional Sexual Misconduct)

- Unter PSM werden alle Formen von sexualisierten Übergriffen in der fachlichen Rolle verstanden.
- Sexualisierte Handlungen (Hands-on-Delikte) wie Penetration, Berührungen und Stimulationen von Geschlechtsorganen, Zungenküsse, etc.
- Hands-off-Delikte wie Betrachten oder Zuschaustellung von intimen Körperpartien, Herstellen von Bildmaterial von intimen Körperpartien, zeigen von pornografischem Bildmaterial sexualisierte Verhaltensweisen und Sprache, Anmache, Dating-Versuche. (Tschan, 2012, S.26)

2. Fragestellung

Durch Vorüberlegungen, Recherchen und Gesprächen im Vorfeld der Erarbeitung dieser Arbeit wurde die Hauptfrage abgeleitet (2.1.). Aufgrund der verschiedenen Aspekte und Bereiche, welche die Beantwortung der Hauptfrage beeinflussen, wurden vier Unterfragen konzipiert. Diese beleuchten einzelne relevante Aspekte des Interviews.

2.1. Hauptfrage

In welchem Maß besteht bei den befragten männlichen Logopäden im schulischen Kontext in der Schweiz eine Angst vor dem unbegründeten Vorwurf eines Professional Sexual Misconduct und beeinflusst es ihre Tätigkeit?

2.2. Unterfragen

1. In welcher Form sind die befragten Logopäden aus der Schweiz mit dem Gesetz und Statistiken zu dem Thema der sexualisierten Gewalt vertraut?
2. Wie schätzen die befragten Logopäden das Thema und dessen Auswirkungen auf sich und ihre Umgebung ein?
3. Haben die befragten Logopäden Vorkehrungen getroffen, um einem möglichen Vorwurf eines PSM entgegenzuwirken?
4. Wird das Thema mit anderen Personen in der Umgebung der Logopäden diskutiert?

Teil 1: Theoretische Grundlagen

Im folgenden theoretischen Teil werden Informationen und Erkenntnisse zu diversen Bereichen aufbereitet, welche zur Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind. Dabei sind Bereiche aufgeführt, die sowohl vor der Durchführung und Aufarbeitung der Interviews als auch durch Literaturrecherche aufgekommen sind.

3. Mitgliederzusammensetzung des DLV

Das folgende Kapitel informiert über die Zusammensetzung der Mitglieder des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV) und die Verteilung der männlichen Mitglieder auf die einzelnen Berufsfelder, da dies Rückschlüsse über die Größe der befragten Berufsgruppe gibt.

In der Deutschschweiz sind 2095 Mitglieder (Stand 01.02.2017) im DLV gemeldet.

Nach Geschlechtern getrennt ergibt sich eine Aufteilung nach welcher 91 Mitglieder männlich und 2004 weiblich sind (Email, 2.2.17, Frau Lüscher, DLV, Anhang S. 49).

In Prozentzahlen ausgedrückt: 4,34% (männlich) zu 95,66 % (weiblich).

Von der Gruppe der Männer arbeiten vierzehn im Bereich der klinischen Logopädie und ein Mitglied ist im Frühbereich tätig. Des Weiteren arbeiten elf Mitglieder in einer Mischform aus privater Praxis und dem schulischen Setting (Telefonat: 2.2.17, Frau Lüscher DLV).

Dies ergibt das Ergebnis von 76 (3,63%) männlichen Mitgliedern des DLVs, welche mit Schulkindern im Schulsetting arbeiten.

Die Gruppe der weiblichen Logopädinnen wurde nicht weiter aufgeteilt, da diese Angaben für die Beantwortung der Fragestellungen nicht von Belang sind.

4. Sexualisierte Gewalt

4.1. Definition

In diesem Abschnitt der Arbeit werden Definitionen von sexualisierter Gewalt dargestellt. Dabei werden Bereiche des Gesetzes und Definitionen verwendet, die sich mit dem Thema der sexualisierten Gewalt im Ganzen auseinandersetzen. Es werden Bereiche ausgelassen, welche sich nicht mit den Fragestellungen verknüpfen lassen.

Des Weiteren wird aufgezeigt, welche statistischen Erhebungen es zur Zeit in der Schweiz gibt.

4.1.1. Gesetzliche Definition

Das Thema der sexualisierten Gewalt wird im Schweizer Strafgesetzbuch im Bereich: „Zweites Buch - Fünfter Titel: Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität“ definiert.

Dieser Titel umfasst die Artikel 187 bis Artikel 198. Für das Thema dieser Arbeit sind die Artikel 187 und 193 relevant.

In Artikel 187 lautet es:

1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt. ... (Schweizer Strafgesetzbuch, 2017, S. 85)

Durch die Festlegung der Altersobergrenze werden die Parameter des Alters des Opfers festgelegt, sowie der maximale Altersunterschied zwischen beiden Parteien.

Artikel 193 lautet:

Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. ... (Schweizer Strafgesetzbuch, 2017, S.88)

In diesem Artikel wird festgelegt in welcher Form die Strafe ausfallen wird, wenn eine Person an einer anderen eine sexuelle Handlung vornimmt, ohne daß diese ihr Einverständnis gegeben haben. Es wird dargestellt in welchem Maß die Strafe ausfallen wird.

In dem Fünften Titel des Schweizer Strafgesetzbuches wird keine genaue Abgrenzung der Form oder Schwere des Missbrauchs definiert. Es werden Bereiche des Lebens abgegrenzt: die Verhältnisse zwischen Täter und Opfer, sowie die Höhe der zu erwartenden Strafe. (vgl. Schweizer Strafgesetzbuch, 2017, S. 85-90)

4.1.2. Allgemeine Definition

In der Literatur wird sexualisierte Gewalt auf viele verschiedene Arten definiert.

Eine Einteilung in zwei Kategorien wird wie folgt vorgenommen. Zum Einen die „weite“ Definition, welche alle sexuellen Handlungen umfasst, auch jene, bei denen es nicht zu Körperkontakt kommt (sog. Hands-off-Handlungen). Zum Anderen die „enge“ Definition, welche alle Handlungen mit Körperkontakt umfasst (vgl.: Bründel, 2011, S.26).

Bange definiert sexuellen Missbrauch wie folgt:

Sexueller Missbrauch an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nichtwissentlich zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. (Bange, 1992, S.57)

Obwohl beide Definitionen als Aussage den gleichen Inhalt haben, liegt ihre Art der Ausrichtung verschieden. Bei Bründel wird nur die Handlung beschrieben, währenddessen bei Bange die Situation des Kindes mit einfließt und eine Gegebenheitsvorhersage gemacht wird.

Anhand dieser beiden Definitionen lässt sich erahnen wie schwierig es ist, eine allgemeingültige Definition zu erstellen. Bründel schreibt hierzu: „Da es eine für alle Situationen und alle Personen zutreffende Definition nicht gibt, muss dieses z.Zt. offen bleiben.“ (Bründel, 2011, S.27)

4.2. Statistische Erhebungen

Trotz intensiver Recherche wurden keine durch das Bundesamt für Statistik (www.bfs.ch) erhobene Statistik ausfindig gemacht. Alle hier aufgeführten Werte sind aus der „Optimus Study: Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz“ (Schmid, 2012) entnommen und beziehen sich auf die in der Studie gewonnenen Erkenntnisse. Die in Kapitel 4.2.4. verwendeten Werte wurden aus verschiedenen Quellen entnommen.

4.2.1. Angaben zur Studie

Die „Optimus Study: Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz“ wurde im Schuljahr 2009/2010 durchgeführt. Es wurden Schüler der neunten Schulstufe (Alter: 15-17 Jahre), durch Zufallsstichproben ausgesucht, um die Umfrage auszufüllen. Am Ende der Durchführung waren 6749 Bögen verwendbar für die Auswertung. Das Geschlechterverhältnis betrug bei der Studie 48% Mädchen und 52% Jungen. (vgl.: ebd.)

4.2.2. Allgemein

Aus der Tabelle wird ersichtlich, daß von 1000 Befragten 440 Personenangaben, im Verlauf ihres Lebens schon einmal Opfer einer sexualisierten Gewalttat (mit/ohne Körperkontakt) geworden sind. Dabei ist die Zahl der Vorfälle ohne Körperkontakt (294) nahezu doppelt so hoch gewesen wie solche mit Körperkontakt (146) (Abb.: 1).

Abbildung 04: **Lebenszeitprävalenz von sexueller Viktimisierung**

Von jeweils 1000 Befragten gaben an ...

Art der Opfererfahrung	Männlich	Weiblich	Insgesamt
Viktimisierung mit Körperkontakt	81	217	146
Versuchte oder vollendete Penetration	11	65	37
Versuchte Penetration	7	46	25
Vollendete Penetration	5	26	15
Viktimisierung ohne Körperkontakt	199	397	294
Exhibitionismus	45	89	66
Verbale bzw. schriftliche sexuelle Belästigung	83	213	145
Gezwungen, sexuelle Inhalte zu betrachten	30	34	32
Intime Bilder bzw. Inhalte an andere weitergegeben	18	44	30
Sexuelle Cyberviktimisierung	95	277	182

Lesehilfe: Von 1000 männlichen befragten Jugendlichen berichteten 81, dass sie mindestens einmal Opfer eines sexuellen Übergriffs mit Körperkontakt geworden seien.

Quelle: Averdijk, M., Müller-Johnson, K., Eisner, M. (2012). Sexual Victimization of Children and Adolescents in Switzerland, Tabelle 3.1

Abb.: 1: Lebenszeitprävalenz von sexueller Viktimisierung (Schmid,2012, S.30)

Die Anzahl der weiblichen Opfer ist bei den Vorfällen ca. doppelt so hoch wie die der männlichen Opfer (mit Körperkontakt: 2,67/1; ohne Körperkontakt: 1.99/1).

Dies lässt darauf schließen, daß Mädchen ein doppelt so hohes Risiko haben im Verlauf ihres Lebens Opfer einer sexualisierten Gewalttat zu werden.

4.2.3. Verteilung nach Tätergruppe

Aus den beiden Tabellen (Abb.: 2 und Abb.: 3) sind sechs verschiedene Tätergruppen zu entnehmen. Dabei werden folgende Unterscheidungen gemacht: Fremde Person, (früherer) Liebespartner, eine gut bekannte Person, eine flüchtig bekannte Person, ein Familienmitglied, sowie andere Personen. Die Berufsgruppe der Therapeuten (Logopäden) wurde vom Autor dieser Arbeit, der Gruppe der gut bekannten Personen zugeordnet.

In allen Bereichen sind die Angaben zum Anteil der „anderen Personen“ und „ein Familienmitglied“ auf den letzten beiden Positionen, da sie die geringste Nennung erfahren haben.

Bei Vorfällen mit Körperkontakt sind die Nennungen von „(früherer) Liebespartner“ und „eine gut bekannte Person“ auf den oberen beiden Positionen zu finden, da sie die häufigsten Tätergruppen bei beiden Geschlechtern darstellen. (siehe Abb. 2).

Bei Vorfällen ohne Körperkontakt sind die Angaben zu „fremde Person“ und „eine gut bekannte Person“ auf den beiden oberen Rängen. (siehe Abb.3)

Abbildung 08: Täter-Opfer-Beziehung bei Opfererfahrungen mit Körperkontakt, Lebenszeitprävalenz

Mindestens einmal eine Opfererfahrung durch folgende Tätergruppe	Unter 1000 weiblichen Jugendlichen	Unter 1000 männlichen Jugendlichen
Fremde Person	44,1	18,4
(Früherer) Liebespartner	84,4	40,5
Eine gut bekannte Person	88,8	28,2
Eine flüchtig bekannte Person	44,9	10,6
Ein Familienmitglied	22,4	4,3
Davon ...		
Biologischer Vater	3,7	0,3
Biologische Mutter	0,9	0,3
Stiefvater etc.	2,8	0
Stiefmutter etc.	0	0,6
Leiblicher Bruder	6,5	1,5
Stiefbruder etc.	0,9	0
Stiefschwester etc.	0,2	0,3
Anderer männliche Verwandte	9,3	0,9
Anderer weibliche Verwandte	0,2	0,6
Anderer Person	25,4	9,8

Quelle: Averdijk, M., K. Müller-Johnson, M. Eisner (2012). Sexual Victimization of Children and Adolescents in Switzerland, Tabelle 4.4

Abbildung 09: Täter-Opfer-Beziehung bei Opfererfahrungen ohne Körperkontakt, Lebenszeitprävalenz

Mindestens einmal eine Opfererfahrung durch folgende Tätergruppe	Unter 1000 weiblichen Jugendlichen	Unter 1000 männlichen Jugendlichen
Fremde Person	272,7	75,6
(Früherer) Liebespartner	75,0	67,1
Eine gut bekannte Person	113,1	81,0
Eine flüchtig bekannte Person	79,0	28,3
Ein Familienmitglied	22,2	6,0
Davon ...		
Biologischer Vater	5,6	1,4
Biologische Mutter	4,4	1,2
Stiefvater etc.	0,8	0
Stiefmutter etc.	0	0,2
Leiblicher Bruder	9,5	2,4
Stiefbruder etc.	0,4	0,6
Stiefschwester etc.	0	0,2
Anderer männliche Verwandte	2,8	1,2
Anderer weibliche Verwandte	0	0,8
Anderer Person	7,9	3,4

Quelle: Averdijk, M., K. Müller-Johnson, M. Eisner (2012). Sexual Victimization of Children and Adolescents in Switzerland, Tabelle 4.4

Abb.: 2

Abb.: 3

Täter-Opfer Beziehung bei Opfererfahrung mit/ohne Körperkontakt (Schmid, 2012, S. 50)

4.2.4. Geschlechterverhältnis der Täter

Es liegen keine gesonderten Studien vor, welche sich speziell auf das Geschlechterverhältnis der Täter von PSM in Institutionen auseinandersetzen. Die vorliegende Studie bezieht sich auf alle Vorfälle (vgl. Schmid, 2012).

Aus Studien aus anderen Bereichen, lässt sich die Vermutung anstellen, daß die Geschlechterverteilung bei 90% männliche und 10% weibliche Täter liegt. (vgl.: Bründel, 2011, S.57), Enders legt Prozentzahlen von 80% männliche und 20% weibliche Täter vor. (vgl. Enders,

2012, S.19). Diese Unterschiede sind darauf zurückzuführen, daß die Definitionen von sexuellem Missbrauch verschieden sind und dadurch die Ergebnisse abweichen (vgl.: Bründel, 2011, S. 59).

4.2.5. Alter des Täters

Aus der Statistik ist zu erkennen, daß bei allen Vorfällen die Anzahl der Täter mit zunehmendem Alter abnimmt. Die meisten Taten wurden von Personen vor ihrem 18. Lebensjahr begangen. Die Gruppe der Therapeuten (Logopäden) wurden der Gruppe der über 25-jährigen zugeordnet. Diese Gruppe stellt in der Statistik die kleinste Tätergruppe dar (Abb.: 4).

Abbildung 10: Sexuelle Viktimisierung nach vermutetem Alter der Täter

Von jeweils 1000 Befragten gaben an ...

Alter des Täters	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Viktimisierung mit Körperkontakt	146	81	217
Unter 18	105	63	152
Über 18	49	15	86
18 bis 25	30	9	53
Über 25	23	7	40
Viktimisierung ohne Körperkontakt	294	199	397
Unter 18	203	157	254
Über 18	102	37	172
18 bis 25	81	24	143
Über 25	35	1.6	56

Lesehilfe: Von 1000 befragten Mädchen gaben 152 an, eine Viktimisierung mit Körperkontakt durch einen Täter erfahren zu haben, der jünger als 18 Jahre ist. 40 von 1000 Mädchen haben eine Viktimisierung mit Körperkontakt durch einen Täter erfahren, der älter als 25 Jahre ist.

Quelle: Averdijk, M., K. Müller-Johnson, M. Eisner (2012). Sexual Victimization of Children and Adolescents in Switzerland, Tabelle 4.1

Abb.: 4: Sexuelle Viktimisierung nach vermutetem Alter der Täter (Schmid, 2012, S. 51)

4.2.6. Zusammenfassung

Aufgrund der in den Kapiteln 4.2.2. bis 4.2.5. dargestellten Zahlen, lassen sich Rückschlüsse auf das potentielle Risiko eines Vorfalles ziehen. Es stellte sich heraus, daß 44 Prozent der Befragten bereits Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden sind. Dabei ist die Anzahl der weiblichen Opfer ungefähr doppelt so hoch wie die der männlichen. Aus Sicht der Therapeuten (Logopäden) gehören sie aufgrund ihrer Beziehung zu den potentiellen Opfern, in eine der beiden höchsten Gruppen der Täter. Aufgrund der Altersstruktur sind sie in der Gruppe mit dem kleinsten Täteranteil. Geschlechtlich werden sie in der Gruppe der Täter einer großen Mehrheit zugeordnet.

Durch diese gegensätzlichen Angaben lassen sich keine klaren Prognosen erheben, da die Angaben sich als relativ undefiniert darstellen und dadurch keine detaillierten Rückschlüsse zulassen. Es wird angenommen, daß männliche Therapeuten (Logopäden) potentiell ein höheres Risiko haben ein PSM durchzuführen als weibliche Therapeutinnen (Logopädinnen) (vgl.: Kapitel 4.2.2. bis 4.2.5).

5. Tätervorgehen

Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in das Vorgehen des Täters, Möglichkeiten des Erkennens einer Person, welche einen Professional Sexual Misconduct (PSM) durchführt oder durchführen will und der Situation der Institutionen.

Es wird aufgezeigt, welche Phasen der Täter vor und nach der Tat durchläuft.

Die Ausführungen werden in dem Werk „Grenzen achten“ (Enders, 2012, S.63-147) bearbeitet und decken sich in ihren Aussagen mit denen aus dem Werk „sexualisierte Gewalt“ (Tschan, 2012, S.69 - 80).

Dieses Kapitel wird als relevant erachtet, da die Interviews den Eindruck vermitteln, daß die Befragten keine klare Vorstellung haben, in welcher Form Täter agieren.

5.1. Täterstrategien

Täter haben zwei Hauptziele. Sie wollen schnell zu ihrem Ziel gelangen und dabei unter keinen Umständen entdeckt werden. Um diese Ziele zu erreichen, erkennen sie Schwachstellen im System und nutzen diese gezielt aus. Sie suchen sich die Institutionen gezielt aus, da dort geeignete Voraussetzungen herrschen (Räumlichkeiten, Struktur, Personell, etc.) und die potentielle Opferdichte hoch ist (vgl. Tschan, 2012, S.70).

Bei der Suche nach ihren Opfern wählen die Täter sie gezielt nach Parametern aus, welche ihnen eine gute Chance auf Erfüllung der beiden Hauptziele geben. Dabei greifen sie auf ihre Erkenntnisse als Fachpersonen und Erfahrungen zurück. Täter manipulieren während des gesamten Prozesses ihr gesamtes Umfeld. Sie nehmen Einfluss auf ihr Opfer, dessen Angehörigen und das eigene Kollegium (vgl. Tschan, S.72).

Das Vorgehen lässt sich in fünf Stufen einteilen, welche auf einander aufbauen (vgl. Tschan 2012, S. 69ff).

Fantasie → innerer Kampf → Grooming → Übergriff → Schweigen

(Tschan, 2012, S.71)

Der Prozess beginnt mit der Fantasie im Kopf des Täters, welche er gerne ausleben würde. Anschließend folgt der innere Kampf, in welchem eine Selbstlegitimation stattfindet. Der Täter

überzeugt sich davon, daß diese Handlung im Rahmen des Erlaubten sei (vgl. Tschan, 2012, S.70).

Auf der dritten Stufe beginnt der Täter mit dem Grooming. Dabei wirkt er nach und nach auf das Opfer, dessen Umfeld und den eigenen Kollegenkreis ein. Der Täter wendet dem Opfer besondere Aufmerksamkeit zu, wobei er dies sehr subtil und für das Opfer kaum erkennbar tut. Gleichzeitig manipuliert er das gesamte Umfeld so, daß die beteiligten Personen (Familie des Opfers, Kollegen) ihn als eine sehr nette, zuvorkommende Persönlichkeit wahrnehmen.

Um diese Manipulationen durchzuführen, verwendet der Täter komplexe Handlungsketten.

Der Übergriff beginnt nicht erst an der Stelle, wenn es zum PSM kommt, sondern bereits auf der Stufe des Groomings. Der Täter testet fortgehend, wo sich bei dem Opfer die Grenzen befinden. Diese weicht er daraufhin auf, um einen größeren Handlungsspielraum zu erhalten. Wenn der Täter auf die Umstände so eingewirkt hat, daß das Risiko als einschätzbar einzuordnen ist kommt es zum Übergriff (vgl. Tschan, 2012, S.72).

Im Anschluss des Übergriffs folgt die Stufe des Schweigens. Der Täter hat bereits auf der Stufe des Groomings auf das Opfer in einer Form eingewirkt, daß es sich als Mittäter und Verursacher der Situation sieht. Dadurch vertraut das Opfer sich nicht anderen Personen an, da es sich schämt und den Fehler bei sich sieht (Tschan, 2012, S.74).

Falls das Opfer sich einer Person anvertraut, reagiert das Umfeld mit Unglauben, da es den Täter als nette, zuvorkommende Persönlichkeit wahrgenommen hat und es sich nicht mit ihrem Bild der Person deckt. Folge ist, daß dem Opfer nicht geglaubt und nichts unternommen wird (vgl. Tschan, 2012, 70 ff.).

Abschließend ist zusammenzufassen, daß der Täter durch sein Verhalten und seine Vorkehrungen ein System geschaffen hat, in welchem er sicher operieren kann, da es verschiedene Sicherheitsinstanzen gibt, welche ineinandergreifen und ihn schützen.

5.2. Täter erkennen

Aufgrund der in Kapitel 5.1. aufgezeigten Täterstrategien ist es sehr schwer bis unmöglich, einen Täter frühzeitig zu erkennen. Dieser passt sein Verhalten ganz bewusst an und das gesamte Umfeld wird manipuliert. Im Anbetracht dieses Verhaltens fallen die Personen, welche einen PSM planen und durchführen, nicht durch besondere Verhaltensmarker auf und sind dadurch nicht zu isolieren (vgl. Tschan, 2012, S.70).

5.3. Institutionelle Faktoren

Aufgrund der Vorgehensweise im Kapitel 5.1. haben die Institutionen eine sehr zentrale Rolle bei der Vermeidung von PSM von Mitarbeitern an Schutzbefohlenen. Da es sehr schwer ist einen Täter zu erkennen (siehe Kapitel 5.2.), liegt die Aufgabe des Schutzes bei den Institutionen. Dies beinhaltet nicht nur die strukturelle Ebene, sondern eine angemessene Schulung aller Beteiligten (siehe Kapitel 6.) im institutionellen Rahmen.

Tschan schreibt hierzu:

...die Institution ist mitverantwortlich dafür, weil sie Täter gewähren lässt. Sie lässt es zu, daß Menschen in der Institution Opfer von sexualisierten Gewalthandlungen werden. Das Schweigen der Institution, ... lässt die Opfer alleine und begünstigt die Täter, die nahezu unbehelligt ihre Taten ausüben können. (Tschan 2012, S.74)

In vielen Institutionen ist das Thema ein „Tabuthema“, welches nicht behandelt und verarbeitet wird (Erfahrungen aus Interviews: siehe Kapitel: 8.1.). Bei Literaturrecherchen sind keine Angaben gefunden worden, in welcher Form diese Aussagen repräsentativ für die Gesamtheit der Institutionen in der Schweiz sind.

5.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aufgrund der in den Kapiteln 5.1. bis 5.3. aufgezeigten Verhaltens- und Umfeld Gegebenheiten ist es schwer eine Person zu erkennen, welche einen PSM plant und durchführt. Die Täter suchen sich zu Beginn ihr Arbeitsumfeld aus, bei welchem die Umsetzbarkeit ihrer beiden Hauptziele gegeben ist. Aufgrund von Richtlinien und Kommunikation zu diesem Thema in den Institutionen werden potentielle Personen davon abgehalten eine Arbeit an dieser anzunehmen, da es ihnen erschwert wird ihre Pläne umzusetzen. Falls eine Person jedoch eine Stelle an der Institution annimmt, treten weitere präventiven Maßnahmen in Kraft und erschweren dem Täter bei der Umsetzung eines PSM. Dadurch sind beide seiner Hauptziele erschwert und der Täter wird abgeschreckt (vgl. Kapitel 6.).

Die Hauptverantwortung zur Vermeidung von PSM liegt hierbei bei der Institution mit all ihren Ressourcen und Mitgliedern, da nur diese Instanzen installieren kann, welche es dem potentiellen Täter erschweren, seine Ziele umzusetzen und zum Erfolg zu gelangen (vgl. Kapitel 6.).

6. Präventions- und Interventionsmaßnahmen

Aufgrund der Literaturrecherchen und Interviews werden im folgenden Kapitel Präventions- und Interventionsmaßnahmen vorgestellt, welche Werner Tschan in seinem Buch „sexualisierte Gewalt“ (2012) dargestellt hat. Bei der Recherche im Internet verwenden die gefundenen Präventionsstellen gleiche Aufbaumodelle wie jenes von Tschan. In der Fragestellung dieser Arbeit wird thematisiert, welche Maßnahmen ergriffen werden, die den Mitarbeitern (u.a. Logopäden) helfen, sich in ihrem Arbeitsumfeld sicher zu fühlen und nach welchen sie sich verhalten können. Es wird des Weiteren von Befragten erfragt, ob Präventionsmaßnahmen vorhanden seien - diese sind ihnen nicht bekannt. Es wird der Wunsch geäußert, über diese informiert zu werden.

6.1. Aufbau von Präventions- und Interventionsmaßnahmen

Tschan teilt die Präventions- und Interventionsmaßnahmen in sechs Bereiche ein (vgl. Tschan, 2012, S. 81), wobei zu beachten ist, daß „die einzelnen Maßnahmen sich gegenseitig bedingen und sollten nicht isoliert betrachtet werden.“ (Tschan, 2012, S. 82).

Die sechs Bereiche benennt er wie folgt:

- Reporting (Meldestelle)
- internes Kompetenzteam
- standardisiertes Abklärungsprozedere
- Weiterbildung
- Guidelines
- Mitarbeiter-Einstellung (Tschan 2012, S.81)

Zur Erklärung der Maßnahmen und Interventionsmaßnahmen ist es hilfreich, sich an dem standardisierten Abklärungsprozedere zu orientieren, da alle Bereiche der Präventions- und Interventionsmaßnahmen in diesem abgebildet sind und deren Funktion ersichtlich wird (Abb. 5).

Abb. 5.: Abklärungsprozedere bei Hinweisen auf Fehlverhalten (Tschan, 2012, S.84)

Reporting (Meldestelle): Die Meldestelle ist der erste Anlaufpunkt, an welche sich Betroffene wenden können. Sie sollte so eingerichtet sein, daß eine Struktur geschaffen wird, welche niederschwellig, einladend und allen bekannt ist. Dadurch wird das Melden von Vorfällen bzw. deren Vorwurf vereinfacht und Personen sehen sich mit geringeren strukturellen Problemen konfrontiert, da es bereits eine etablierte Anlaufstelle gibt. Diese Meldestelle sollte durch das interne Kompetenzteam geführt werden, da diese neben der Institutionsleitung eine zentrale

Rolle in der Umsetzung der Maßnahmen einnimmt und an Schulungen zum Thema teilgenommen hat (vgl. Tschan, 2012, S. 82f.).

Das interne Kompetenzteam setzt sich aus Mitarbeitern des Teams zusammen, welche eine fachspezifische Weiterbildung durchlaufen haben und sich nach Möglichkeit genderneutral zusammensetzt. Falls die Größe oder Struktur der Institution es nicht ermöglicht ein Kompetenzteam zu bilden, besteht die Möglichkeit ein institutionsübergreifendes Kompetenzteam zu bilden. Dieses Team arbeitet mit externen Anlaufstellen und anderen Kompetenzteams zusammen, wodurch mit Expertenwissen als auch Fortbildungen der Wissensstand des Teams sichergestellt und erweitert wird. Dieses gewonnene Wissen wird u.a. in Weiterbildungen weitergegeben (vgl.: Weiterbildung) (vgl. Tschan, 2012, S. 82f.).

Das standardisierte Abklärungsprozedere regelt die Abläufe bei einem Vorwurf bzw. Hinweis auf ein PSM und verschafft allen Beteiligten eine offene, klare und nachvollziehbare Struktur, nach welcher schrittweise vorgegangen wird. Dabei sind alle Möglichkeiten des Prozesses dargestellt. Eine konkrete Anwendung für dieses Modell des Abklärungsprozedere finden sie im Anhang (Seite 50), welches durch die Limita² im Rahmen eines Seminars (2016) an der HfH³ zur Verfügung gestellt wurde. Unter anderem bezieht sich auch die Charta⁴ auf das von Tschan vertretene Konzept.

Tschan schreibt hierzu: „Die Institution erarbeitet ein standardisiertes Abklärungsprozedere, das in Betriebselemente resp. Guidelines zu integrieren ist“ (Tschan, 2012, S.83).

Dies bedeutet, daß es kein vorgefertigtes Abklärungsprozedere gibt, da es für jede Institution individuell erarbeitet und angepasst werden muss.

„Die Institution stellt durch kontinuierliche Weiterbildungen der Mitarbeiter in Zusammenhang mit Nähe und Distanz im fachlichen Alltag sicher“ (Tschan, 2012, S. 83).

Durch diese Weiterbildungen bleiben alle Mitarbeiter in Hinsicht auf das Thema aufmerksam und sind sich ihres eigenen Handelns und dessen Grenzen bewusst. Neue Mitarbeiter werden geschult und lernen den offenen Umgang mit dem Thema (vgl. ebd.).

² Limita: Fachstelle Limita zur Prävention sexueller Ausbeutung Zürich (www.limita-zh.ch)

³ HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

⁴ Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen (www.charter-praevention.ch)

Das Kompetenzteam ist verantwortlich für diese Weiterbildungen und deren Inhalte. Dabei kann auf das Wissen des gesamten Teams zurückgegriffen werden. Des Weiteren werden externe Experten eingeladen, welche Vorträge und Schulungen zu bestimmten Themen des Bereichs durchführen. Dabei ist darauf zu achten, daß in der Institution ein Klima der Unterstützung und des Vertrauens herrscht und nicht der Kontrolle und des Misstrauens (vgl. ebd.).

Der Bereich der Guidelines bezieht sich auf einen Verhaltenskodex, der genau festlegt ist, in welcher Form Angestellte in bestimmten Situationen vorzugehen haben. In diesem Verhaltenskodex werden die in der Institution geltenden Regeln von Nähe und Distanz festgelegt (vgl. Tschan, 2012, S.83).

Bei der MitarbeiterEinstellung wird ein bestimmtes Prozedere festgelegt, bei welchem eine Reihe bestimmter Fragen an den potentiellen zukünftigen Mitarbeiter gestellt werden. Unter anderem wird der Mitarbeiter gefragt, ob er in der Vergangenheit in Kontakt mit dem Thema gekommen ist und wenn in welcher Form. Es ist ein Strafregisterauszug vorzulegen. Der Arbeitgeber lässt sich durch den Mitarbeiter eine Erlaubnis ausstellen, vergangene Arbeitgeber zu kontaktieren und zu befragen (vgl. Tschan, 2012, S.85).

Im Weiteren werden die Guidelines kommuniziert. Diesen muss der Mitarbeiter zustimmen und diese unterschreiben. Eine Kopie wird der Personalakte beigefügt.

Falls der Mitarbeiter bei einem dieser Punkte nicht zustimmt bzw. einwilligt, ist eine Anstellung in der Institution nicht möglich (vgl. Tschan, 2012, 85f.).

Auf den zuvor erwähnten Internetseiten der Präventionsorganisationen wird eine geeignete Sexualpädagogik der potentiellen Opfer als wichtig hervorgehoben und gefordert. Dies stellt auch Tschan in seinen Ausführungen als einen sehr wichtigen Punkt heraus (vgl. Tschan 2012, S.85).

Der Grund dafür ist, daß jeder seine Rechte und Pflichten kennen und wahrnehmen soll und durch die Kommunikation des Themas findet eine Enttabuisierung statt (ebd.).

6.2. Auswirkungen

Aufgrund der Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden potentielle Täter abgeschreckt und potentielle Opfer geschützt. Durch die Guidelines ist jedem Mitarbeiter bekannt in welcher Form er sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Dadurch gibt es keinen Graubereich oder ein Unwissen über die Grenzen der Regeln von Nähe und Distanz, welche in dieser Institution gelten. Das Thema an sich wird in der Institution offen diskutiert und dadurch mögliche anfallende Fragen angesprochen. Bei einem Vorwurf ist jedem Beteiligten bekannt in welcher Form verfahren wird. Dadurch ist der Vorgang transparent und nachvollziehbar. (vgl. Tschan, 2012, S. 81 ff.)

Wichtig ist hierbei herauszustellen, daß ein Vorgehen vorgegeben ist, welches bei einem unberechtigten Vorwurf zum Tragen kommt (vgl. Abb. 5). An dieser Stelle übernimmt die Institution die Aufgabe der Rehabilitation des Mitarbeiters und leitet weitere rechtliche Schritte ein. Dadurch ist ein unschuldiger Mitarbeiter weitgehend geschützt und abgesichert.

Teil 2: Empirische Untersuchung

Im folgenden empirischen Teil werden Themen des theoretischen Teils aufgegriffen, generiert und verarbeitet. Durch die gewonnenen Erkenntnisse werden die Hauptfrage und die Unterfragen bearbeitet.

7. Forschungsmethode und Vorgehen

In diesem Teil der Arbeit wird die Wahl der Forschungsmethode vorgestellt und die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

7.1. Design

Aufgrund von fehlenden Untersuchungen in Bezug auf die Fragestellung, wird die Entscheidung getroffen den Ist-Zustand in diesem Bereich zu untersuchen. Dazu werden Interviews durchgeführt und qualitativ analysiert.

Es werden Personen befragt, welche festgelegte Voraussetzungskriterien erfüllen (siehe 7.1.1.).

Für die Interviews wurde das halboffene strukturierte Einzelinterview gewählt (siehe 7.1.2.).

Die Interviews wurden qualitativ, deduktiv, kategorienbasiert analysiert. Die Struktur und der Ablauf der Analyse orientieren sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015).

7.1.1. Studienteilnehmer

Durch die Fragestellung ist die Gruppe der Teilnehmer definiert (siehe Kapitel 2.). Da die Anzahl männlicher Logopäden in der Deutschschweiz begrenzt ist (siehe Kapitel 3.), wurden außerdem Studenten der Logopädie angefragt. Die Anfrage, welche durch den Berufsverband

weitergeleitet wird, wurde von einem Logopäden positiv beantwortet. Vier weitere Logopäden werden persönlich angefragt. Alle Vier sagen zu. Ohne Angabe von Gründen ziehen zwei Personen ihre Zusage wieder zurück. Die Gruppe der drei Zusagenden entspricht ca. 4% der gemeldeten männlichen Logopäden in der Deutschschweiz (siehe Kapitel 3.). Zwei Studenten, in höheren Semestern des Studiums Logopädie, werden angefragt und stimmen dem Interview zu. Anschließend stehen fünf Probanden zur Verfügung. Die Gruppe setzt sich aus Personen mit wenig bis vielen Jahren Berufserfahrung zusammen. Die Altersspanne liegt zwischen 24 und 51 Jahren.

Im Verlauf der Interviews wird festgestellt, daß die Gruppe sich aus hetero- und homosexuellen Personen zusammensetzt. Befragte sind alleinstehend, in einer Partnerschaft oder verheiratet (mit und ohne Kindern).

Eine befragte Person ist in der Vergangenheit bereits Opfer eines sexuellen Missbrauchs gewesen (Diese Aussage wird im Vertrauen nach Beendigung des Interviews gemacht und ist nicht in den Unterlagen enthalten).

7.1.2. Datenerhebung

Um die Datenerhebung durchzuführen wird das halbstrukturierte offene Interview durchgeführt. Mayring schreibt hierzu: „...Bei den Gesprächen handelt es sich um halbstrukturierte (d.h. der Interviewer hat einen Leitfaden mit Fragen, deren konkrete Formulierungen und Reihenfolge er jedoch variieren kann) und offene (d.h. der Interviewpartner kann auf Fragen frei antworten) Interviews“ (Mayring, 2015; S.56). Diese Form des Interviewform gibt dem Befragten die Option seine Gedanken frei zu äussern. Er kann persönliche Erfahrungen und Gefühle einfließen lassen. Durch den Leitfaden (siehe Anhang S. 51-53) wird sichergestellt, daß alle Bereiche der Fragestellungen berücksichtigt werden und nicht im Verlauf des Gesprächs vergessen werden. Jedoch kann die Reihenfolge angepasst werden, um auf das Gesagte des Befragten zu reagieren.

Aufgrund des Bereichs der Fragestellung wird das Einzelinterview als Setting gewählt. Dadurch entsteht eine intimere Situation, welche eine offenere Beantwortung der Fragen ermöglicht. Der Befragte erhält vor dem Interview nicht die Fragen, damit ein persönlicher Ist-Zustand festgestellt wird. Um dies zu erreichen, soll der Befragte die Fragen ohne extra erworbenes Wissen beantworten.

Ein Vorinterview wird im November 2016 mit einer männlichen Lehrperson durchgeführt. Hierbei werden die Bereiche der Verständlichkeit, inhaltliche Relevanz und Dauer getestet. Es werden Verbesserungen im Bereich der inhaltlichen Relevanz vorgenommen. Die verbleibenden Bereiche entsprechen den Erwartungen.

7.1.1. Durchführung

Das Einzelinterview findet an einem ruhigen, für den Befragten als angenehm empfundenen Ort statt. Dies ist jeweils in zwei Fällen ein Seminarzimmer an der Hochschule, sowie das eigene Logopädiezimmer. Ein Befragter wählt ein ruhiges Kaffee an seinem Heimatort aus. Es wird darauf geachtet, daß eine entspannte Atmosphäre herrscht. Alle Interviews werden vom Autor persönlich durchgeführt. Es wird ausreichend Zeit eingeplant, um vor und nach dem Interview auf anfallende Fragen und Anregungen eingehen zu können. Die Interviewfragen werden auf Hochdeutsch gestellt. Dem Befragten steht es frei auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch zu antworten. Das Interview wird mit einem, auf dem Tisch stehenden, Aufnahmegerät (ZOOM H1) und einem Handy aufgenommen. Im Anschluss des Interviews wird dieses ins Hochdeutsche übersetzt. Dabei werden sie grob „nach den Regeln des einfachen Transkriptionssystems“ von Drehsing und Pehl (2015, S. 21-22) transkribiert. Zur Wahrung der Anonymität der Befragten, wird eine Anonymisierung des Transkripts nach Meyermann und Porzelt vorgenommen (2014, S. 7-8). Der Anonymisierungsschlüssel liegt dem Verfasser vor. Die Transkripte der Interviews sind im Anhang zu finden (Anhang: S.54-121).

7.2. Datenauswertung

Nach der Datenerhebung und der Transkription der Interviews wird das gewonnene Material qualitativ analysiert. Bei der Analyse dient die Methodik der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring (2015) als Orientierung (vgl. Mayring, 2015, S.98).

Zu Beginn werden die Analyseeinheiten bestimmt. Hierzu dient die von Mayring vorgeschlagene Einteilung in Kodiereinheit, Kontexteinheit und Auswertungseinheit (vgl.: Mayring, 2015, S.61).

Es wurde folgende Bestimmung vorgenommen:

- Kodiereinheit: Der kleinste Materialbestandteil, der unter eine bestimmte Kategorie fallen kann und ausgewertet werden kann, ist ein Wort.
- Kontexteinheit; Der größte Textbestandteil, der unter eine bestimmte Kategorie fallen kann und ausgewertet werden kann, umfasst einige Zeilen.
- Auswertungseinheit: Es werden alle Aussagen der fünf Interviews bearbeitet, welche in die Kategorien fallen.

Es wird entschieden, das gewonnene Material durch eine „Strukturierung/deduktive Kategorienanwendung“ (Mayring, 2015, S.97) zu bearbeiten. Dabei werden die Strukturierungsdimensionen aufgrund der Fragestellungen definiert. Mayring schreibt hierzu: „Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden“ (Mayring; 2015, S.97).

Daraus resultierend werden folgende Strukturierungsdimensionen aus den Fragestellungen (siehe. Kapitel:2.) festgelegt: Vorwissen, Einschätzung, Vorkehrungen und Kommunikation. Diese sind darin begründet, daß Rückschlüsse auf den Standpunkt zum Thema, aus Sicht des Befragten, gewonnen werden.

Anschließend werden aus den Strukturierungsdimensionen Kategorien herausgearbeitet. Diese werden durch Ankerbeispiele und Kodierregeln definiert (vgl. Mayring, 2015, S. 97).

Anschließend finden sie die Kategorien. Daneben das Kürzel dieser Kategorie, ein Ankerbeispiel und die entsprechende Kodierregel. Zur Orientierung wird die zugehörige Dimension (in Klammern) mit aufgeführt.

1. Kategorie: Gesetz (G) (Vorwissen)

In diese Kategorie fallen alle Aussagen, welche die Befragten zur Definition von sexuellem Missbrauch (begründet/unbegründet) nach dem Gesetz machen.

- Ankerbeispiel: „Nein ich habe noch nicht in den Gesetzestext hineingeschaut.“
(Interview 5, Zeile 12)

2. Kategorie: Statistik (S) (Vorwissen)

Diese Kategorie umfasst alle Aussagen, welche mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs und Statistik gemacht werden. Hierzu zählen auch Aussagen zur relativen Menge (mehr/weniger, öfter/seltener).

- Ankerbeispiel: „Zum Beispiel in den Heimen für Menschen mit Behinderung weiss man, daß die Quote für eine Frau, daß sie missbraucht wird, glaube ich bei 60 bis 70% ist.“ (Interview 3, Zeile 258 – 259)

3. Kategorie: Allgemeine Einschätzung des Themas (T) (Einschätzung)

In dieser Kategorie werden allgemeine Aussagen zum Thema zusammengefasst

- Ankerbeispiel: „Es ist letztlich für alle ein Thema.“ (Interview 2. Zeile 48)

4. Kategorie: Einschätzung des Themas aus Sicht als Mann (M) (Einschätzung)

Es werden alle Aussagen zum Thema zusammengeführt, welche sich in irgendeiner Form auf das Geschlecht beziehen.

- Ankerbeispiel: „Ich habe das Gefühl, daß man als Mann auf jeden Fall mehr beobachtet ist, als wenn man als Frau in den Beruf einsteigt.“ (Interview: 4 Zeile: 51-52)

5. Kategorie: Persönliche Einschätzung des Themas (P) (Einschätzung)

Diese Kategorie umfasst alle Aussagen, welche entweder auf die eigene Meinung oder eigene Person bezogen sind.

- Ankerbeispiel: „Das ist ein Thema zu welchem ich mir auch vor der Ausbildung Gedanken gemacht habe.“ (Interview 1, Zeile 22)

6. Kategorie: Verhalten (V) (Vorkehrungen)

In der Kategorie werden Aussagen zum eigenen Verhalten in Bezug auf das Thema zusammengefasst.

- Ankerbeispiel: „Wenn das Kind zum Beispiel weint, mache ich höchstens die Hand auf die Hand lege. Über den Tisch hinweg. Aber mehr gibt es dann nicht.“ (Interview 3, Zeile 118-120)

7. Kategorie: Setting (St) (Vorkehrungen)

Diese Kategorie umfasst alle Aussagen zum Bereich des Settings (Therapeut zu Kind).

- Ankerbeispiel: „Ich arbeite allgemein sehr gerne übers Eck.“ (Interview 5, Zeile 80)

8. Kategorie: Setup (Su) (Vorkehrungen)

In dieser Kategorie werden alle Aussagen zusammengefasst, die sich zu den räumlichen Gegebenheiten und Änderungen äussern.

- Ankerbeispiel: „Also die Möbel würde ich so stellen, daß man uns sieht, wenn man von aussen Einsicht hat.“ (Interview 1, Zeile 102 -103)

9. Kategorie: Allgemeine Kommunikation (A) (Kommunikation)

Die Kategorie fasst alle Aussagen zusammen, bei welchen es im Allgemeinen um die Kommunikation des Themas geht.

- Ankerbeispiel: „Wenn man es totschweigt ist es auf jeden Fall die schlimmere Variante, die man wählen kann.“ (Interview 4, Zeile 15 -16)

10. Kategorie: Kollegiale Kommunikation (K) (Kommunikation)

In diese Kategorie fallen alle Aussagen, welche die Befragten zur Kommunikation über das Thema mit Kollegen (Logopäden) aufgeführt haben.

- Ankerbeispiel: „Mit den männlichen Logopäden, mit denen ich geredet habe, war das auch immer eine Frage gewesen, die ich gestellt habe.“ (Interview 1, Zeile 23 - 24)

11. Kategorie: Eltern (E) (Kommunikation)

Diese Kategorie beinhaltet alle Aussagen, die mit der Kommunikation mit den Eltern gemacht wurden.

- Ankerbeispiel: „Die Eltern, mit denen ich geredet habe, konnten das auch so annehmen und das Vertrauen haben.“ (Interview 1, Zeile 222 – 223)

Es gibt Aussagen, die einer Strukturierungsdimension zugeordnet werden können. Diese können jedoch nicht klar einer Kategorie zugeordnet werden.

Beispielsweise in der Strukturdimension Vorkehrungen ist folgender Abschnitt zwei Kategorien (6. Verhalten, 7. Setting) zuzuordnen: „Höchstens wenn ich mal etwas mache, bei dem ich dem Kind sage, es soll sich mal hinlegen, wenn wir etwas machen mit Sandsäcken oder dem Bällen.“ (Interview 5, Zeile 61 – 62)

Bei Aussagen bei denen Mehrfachverwendungen möglich sind, wird eine Gewichtung der Kategorien vorgenommen und der Stärkeren zugeordnet.

Als nächster Schritt werden die Aussagen den Strukturierungsdimensionen und individuellen Kategorien zugeordnet. Die Aussagen werden anschließend paraphrasiert. Dies ermöglicht eine bessere Möglichkeit die Aussagen zu vergleichen.

Dazu wird aus den vier Formen der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl.: Mayring, 2015, S.99), die inhaltliche Strukturierung gewählt. Das Ziel dieser ist es, „...Material zu bestimmten Themen zu bestimmten Inhaltsbereichen (zu) extrahieren und zusammenzufassen“ (Mayring, 2015, S.99).

Abschließend werden die Informationen zu Ergebnissen zusammengeführt und Interpretiert. (siehe: Kapitel 8.1.)

8. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel der Arbeit werden die Ergebnisse aus der in den Kapiteln 7. aufgezeigten Verfahren verarbeitet. Die Strukturierungsdimensionen dienen hierzu als übergeordnetes Instrument. Die Ergebnisse der dazugehörigen, einzelnen Kategorien werden dargestellt und interpretiert. Auf bildliche Darstellungen wurde aus Platzgründen verzichtet. Des Weiteren werden weiterführende Fragen erarbeitet und eine Methodenkritik vorgenommen.

8.1. Ergebnisse und Interpretation

Strukturierungsdimension: Vorwissen

In dieser Dimension geht es darum von den Befragten zu erfahren, in welcher Form sie die gesetzliche Definition des sexuellen Missbrauchs kennen und ob ihnen statistische Werte zu dem Thema bekannt sind.

1. Kategorie: Gesetz

Vier Befragte teilen mit, daß sie die gesetzliche Grundlage nicht kennen bzw. sie sich nicht angeschaut haben. Eine Person gibt an sich in der Vergangenheit informiert zu haben, habe es aber wieder vergessen. Zum Zeitpunkt des Interviews kann keiner der Befragten Aussagen zur Lage des Gesetzes machen.

Interpretation: Es ist interessant, daß keiner der fünf befragten Personen über die gesetzliche Lage informiert ist. Dies steht im Kontrast zu den Erhebungen aus anderen Kapiteln (vgl.: 5. Eigene Einschätzung des Themas). Es lassen sich daraus zwei Hypothesen erstellen. Einerseits kann man behaupten, den Therapeuten ist das Thema nicht sehr wichtig. Andererseits könnte man behaupten, daß sie nicht wissen, wo und in welcher Form es im Gesetz definiert ist.

2. Kategorie: Statistik

Vier der fünf Befragten sagen aus, daß Männer überwiegend die Täter von sexuellem Missbrauch seien. Einer bemerkt, daß Familienmitglieder die Hauptgruppe der Täter darstellt. Ein Befragter bringt Informationen zu Heimbewohnern (Menschen mit Behinderung) ein. Nach denen das Risiko eines sexuellen Übergriffes auf weibliche Mitbewohnerinnen ca. 60-70% höher liege als bei männlichen. Der Missbrauch würde jedoch überwiegend durch andere Mitbewohner verübt und nicht durch Mitarbeiter.

Interpretation: Die Befragten haben sich bereits mit Statistiken auseinandergesetzt und haben Wissen in der Verteilung der Tätergruppe nach Geschlecht. Als Gesamtgruppe werden viele Bereiche der bis zu diesem Punkt entwickelten Statistiken aufgezeigt und korrekt wiedergegeben.

Zusammenfassung:

Auf der Strukturierungsdimension des Vorwissens hat die Gruppe als Ganzes ein vages Wissen über die erhobenen Statistiken zu dem Bereich Geschlechterverteilung. Im Hinblick auf die gesetzliche Definition hat keiner der Befragten ein klares Konzept.

Strukturierungsdimension: Einschätzung

In dieser Dimension geht es darum, von dem Befragten zu erfahren, wie der das Thema im Allgemeinen einschätzt. Dabei geht es um Wichtigkeit und Bedeutung für den Alltag im Allgemeinen und Persönlichen. Des Weiteren wird eine Einschätzung der Situation als Mann erfragt

3. Kategorie: Allgemeine Einschätzung des Themas

Ein Befragter hat seine Aussagen ausschliesslich aus der persönlichen Ebene getätigt. Aus diesem Grund erscheinen in diesem Abschnitt nur Aussagen von vier Befragten. Drei Personen haben das Gefühl, daß das Thema tabuisiert/totgeschwiegen wird. Als Begründung nennen zwei Personen, daß es ein schwieriges und heikles Thema ist. Es wird dreimal erwähnt, daß eine Aussage eines Kindes oder einer Person genüge und es ist „gelaufen“. Dann wäre die Karriere ruiniert. Vier der Befragten fordern, daß etwas Präventives geschaffen wird. Es wird angeregt, daß das Thema in Fortbildungen für alle und Praktika zu besprechen.

Interpretation: Alle Befragten haben das Gefühl, daß in der Öffentlichkeit nicht offen mit dem Thema umgegangen wird. Eine präventive Instanz wird verlangt, da die Befragten nicht das Gefühl haben, daß etwas Angemessenes existiert.

4. Kategorie: Einschätzung des Themas aus Sicht als Mann

Alle Befragten sagen aus, daß das Thema eher Männern betrifft als Frauen. Als Mann stehe man unter Generalverdacht und würde kritischer beobachtet werden. Je ein Befragter betonte, daß es auch Frauen gebe, welche Kindern zu nah kommen und es im Vergleich zwischen Männern und Frauen unterschiedlich gehandhabt wird.

Interpretation: Alle Befragten haben das Gefühl, daß man als Mann eher unter Generalverdacht steht, was jedoch ungerechtfertigt ist. Es gibt Wahrnehmungsunterschiede durch die Umwelt, bei der Wahrnehmung ob es eine Therapeutin oder ein Therapeut ist.

5. Kategorie: Persönliche Einschätzung des Themas

Für die drei älteren Befragte ist das Thema ein sehr präsent Thema. Es ist ihnen sehr bewusst. Es beeinflusst die Planung und Durchführung der täglichen Arbeit. Die zwei jüngeren Befragten geben an, daß sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Für sie spielt es keine Rolle in ihrer täglichen Arbeit. Sie fühlen sich sicher und gut aufgestellt (vgl.: 10. Kategorie: Kollegial/Interdisziplinär).

Interpretation: Alle Befragten haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Zwei haben ein System gefunden/entwickelt, in dem sie sich sicher fühlen. Die drei anderen Befragten haben noch kein System gefunden/entwickelt in welchem sie sich sicher fühlen. Aus dem Grund ist ihnen das Thema sehr bewusst und beeinflusst die tägliche Arbeit.

Zusammenfassung:

Auf der Strukturierungsdimension der Einschätzung wird deutlich, daß die Gruppe eine recht gleiche Einschätzung in den Bereichen der allgemeinen Einschätzung und der Einschätzung als Mann hat. Bei der persönlichen Einschätzung ist die Gruppe geteilt. Es gibt Unterschiede bei dem Thema: persönlichen Ebene.

Strukturierungsdimension: Vorkehrungen

In dieser Dimension werden Fragen zu Vorkehrungen in drei verschiedenen Bereichen gestellt. Die Befragten erklärten was sie in den einzelnen Kategorien nutzen oder meiden.

6. Kategorie: Verhalten

Alle fünf Befragten sagen aus, daß sie sich in der Position als Therapeut immer bewusst professionell verhalten. Als private Person handeln und reagieren sie anders, wenn sie mit den eigenen oder verwandten Kindern agieren. Sie geben als Grund an, daß es nicht ihre eignen Kinder sind in der Logopädie. Alle geben an, daß sie versuchen alles mit den Kindern zu kommunizieren, was für die Therapie und die Interaktion wichtig ist. Dabei wird von drei angeführt, daß sie gegenüber den Kindern ganz klare Grenzen bezüglich der körperlichen Nähe setzen. Vier der Befragten würden die Kinder nie berühren. Einer würde es machen, wenn es mit dem Kind besprochen ist und es sein Einverständnis gegeben hat. Drei steuern ihr Verhalten anhand von selbstgesetzten Regeln. Die zwei verbleibenden Befragten benennen die Regeln nach denen sie handeln. Sie geben an, daß sie die Regeln der Nähe und Distanz anwenden, die sie in anderen Institutionen beigebracht bekommen haben.

Interpretation: Alle Befragten modifizieren ihr Verhalten bewusst. Dabei ist zu erkennen, daß sie weitgehend die gleichen Grundsätze befolgen. Drei der Befragten nutzen Regeln, welche sie selbst aufgestellt haben. Zwei verhalten sich nach den Regeln der Nähe und Distanz, welche ihnen in anderen Institutionen beigebracht haben. Diese Zwei sind diejenigen, die sich persönlich sicher fühlen (vgl.:5.Kategorie: Persönliche Einschätzung des Themas)

7. Kategorie: Setting

Einer der Befragten gibt an, daß das Thema bei der Wahl des Settings keinen Einfluss hat. Er verwendet alle Settings, wenn es fachlich erforderlich ist. Die anderen vier Befragten geben an, daß sie bei der Arbeit am Tisch drei verschiedene Settings verwenden. Das Gegenübersitzen, über die Ecke und nebeneinander. Alle geben an, daß das Nebeneinandersitzen eher die Ausnahme ist. Drei geben das Gegenübersitzen als bevorzugte Wahl an. Die Begründung ist, daß dann der Tisch zwischen ihnen und dem Kind ist. Als zweitgewähltes Setting wird von den drei Befragten das „über die Ecke“ sitzen genannt. Der vierte Befragte nennt das „über die Ecke“ sitzen Setting als seine erste Wahl. Er begründet dies mit der besseren Möglichkeit seine Unterlagen beim Schreiben zu organisieren.

Die Situation des Lesens wird von drei Befragten aufgegriffen. Bei Einem werden kleine Sitzkissen auf den Boden gelegt, auf denen jeder alleine sitzen kann. Ein Weiterer lässt die Kinder alleine auf dem Lese-Sofa lesen und setzt sich nie zu den Kindern. Der Dritte verwendet eine genau festgelegte Anordnung beim gemeinsamen Lesen, wobei das Kind nicht auf dem Schoss sitzen oder sich anuscheln darf.

Interpretation: Das Frontalsetting wird von den meisten Therapeuten als das bevorzugte Setting verwendet. Ein Grund dafür sind die Distanz und der Tisch als „Abstandhalter“. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Lesesetting zuteil. Dies scheint ein besonderes Setting zu sein, da drei Befragte dieses Thema aufgreifen und ihre Vorkehrungen dazu mitteilten. Eine Person gibt an, daß er seine Settings nicht nach dem Thema ausrichtet, da er sich sicher fühlt.

8. Kategorie: Setup

Einer der Befragten gibt an, daß das Thema beim Setup keinen Einfluss hat. Von den verbleibenden vier Befragten geben drei an, daß die offene Tür eine Option ist. Diese wird aber relativiert, da es entweder zu laut oder zu kalt ist. Bei einem Befragten sind neben der Tür Fenster eingebaut, durch die andere Personen hineinschauen können. Dieses Model wird auch von einem weiteren Logopäden angesprochen und als Option als gut befunden. Ein Therapeut organisiert das Mobiliar so, daß vorbeilaufende Personen ihn und das Kind immer sehen können.

Interpretation: Das Fenster als Möglichkeit scheint beim Setup eine zentrale Rolle zu spielen. Es vermittelt den Therapeuten das Gefühl, daß sie sicherer sind und eine Art Schutz entsteht.

Zusammenfassung:

Auf der Strukturierungsdimension des Verhaltens kann festgestellt werden, daß ein Großteil der befragten Therapeuten sich viele Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Alle modifizieren ihr Verhalten nach der jeweiligen Situation. Im Setting ist das gegenüberstehende Setting das meistgewählte. Bei Setup wird die Möglichkeit willkommen geheißen, daß jederzeit eine Person in das Therapiezimmer schauen kann. Was als Sicherheit empfunden wird.

Strukturierungsdimension: Kommunikation

In dieser Dimension werden Fragen zu der Art und Weise der Kommunikation in den verschiedenen Bereichen erfragt. Dazu wird die Unterteilung in „Allgemein“, „Kollegial“ und „Eltern“ vorgenommen.

9. Kategorie: Allgemeine Kommunikation

Aus den Interviews geht hervor, daß das Thema durch die Medien kommuniziert wird, wenn etwas zum Vorschein kommt. Es sind vereinzelte Aussagen zu dem Thema gemacht worden. Eine Person bespricht das Thema mit anderen Personen, sowohl familiär als auch extern. Bei zwei weiteren Befragten ist der Wunsch da, daß das Thema offener kommuniziert wird, da Totschweigen die schlimmere Variante ist. Eine Person hat das Thema mit keiner anderen Person besprochen. Ihm ist aber bekannt, daß es Schulungen extern zu dem Thema gibt.

Interpretation: Aus der Gruppe der Befragten kommuniziert eine Person das Thema offen nach aussen. Dies lässt vermuten, daß die betroffene Person eine Antwort auf seine Fragen sucht. Die beiden anderen Befragten wünschen sich einen offeneren Umgang mit dem Thema, damit dort Lösungen gefunden werden. Im Allgemeinen wird das Thema nicht offen mit anderen Personen besprochen.

10. Kategorie: Kollegiale Kommunikation

Einer der Befragten gibt an, daß er noch nie mit Kollegen über das Thema gesprochen hat. Die anderen vier Teilnehmer haben das Thema schon in verschiedenen professionellen Zusammenhängen besprochen. Zwei haben Regeln zum Verhalten an anderen Institutionen erklärt bekommen und haben im Laufe ihrer Arbeit dort immer wieder mit anderen Mitarbeitern bestimmte Situationen analysiert und besprochen. Zwei Befragte besprechen das Thema mit anderen Logopäden. Drei Logopäden geben an, daß das Thema im Verlauf des Studiums nicht angesprochen wurde. Einer verdeutlicht, daß dies auch nicht geschah obwohl er darum gebeten hatte.

Interpretation: Bei der kollegialen Kommunikation sind die Erfahrungen sehr verschieden. Dies liegt an den verschiedenen Arten des Umgangs mit dem Thema. Eine Person sucht offen das Gespräch. Zwei sind in der Vergangenheit bereits durch Schulungen in Form von Vermittlung von Regeln zu Nähe und Distanz an den Umgang mit dem Thema gewöhnt worden. Eine bespricht sich mit seinen Kollegen. Wobei auf verschiedene Bereiche des täglichen Umgangs

sensibilisiert wird. Die fünfte Person kommuniziert gar nicht mit Kollegen. Was viele Gründe haben kann. Es ist nicht möglich den korrekten an dieser Stelle festzulegen.

11. Kategorie: Eltern

Vier der Befragten geben an, daß sie noch nie mit den Eltern über das Thema gesprochen haben. Einer merkt an, daß man sich erstmal überlegen müsste, wie man ein Gespräch mit den Eltern durchführen würde. Ein Logopäde gibt an mit Eltern über das Thema gesprochen zu haben. Er teilt mit, daß er schöne Antworten in dem Gespräch erhalten hat. Die Eltern haben ihm zugesichert, daß er ihr Vertrauen genießt.

Interpretation: Die Mehrheit der Befragten hat nicht mit Eltern über das Thema gesprochen. Aus den Aussagen ist zu hören, daß es keine Anleitung zu einem Gespräch zu dem Thema gibt. Dies würde die Gesprächsführung vereinfachen und dem Logopäden eine Hilfe sein. Der Logopäde, der mit den Eltern gesprochen hat, empfand die Erfahrung als etwas Positives.

Zusammenfassung:

Auf der Strukturierungsdimension der Kommunikation lässt sich herausstellen, daß sich zwei der Befragten in der Vergangenheit mit dem Thema im institutionellen Rahmen auseinandergesetzt haben und die vermittelten Regeln bis heute anwenden. Ein Logopäde kommuniziert das Thema auf allen Ebenen und erhält weitgehend positives Feedback, jedoch fehlt ihm eine zufriedenstellende Antwort. Zwei Logopäden betreiben kaum bzw. keine Kommunikation. Es fehlt an möglichen Leitfäden zur Gesprächsführung zu dem Thema.

8.2. Weiterführende Fragen

Aufgrund der im Interview beantworteten Fragen haben sich weitere Fragen zu der Fragestellung ergeben. Da es sich bei der Menge der Teilnehmer um einen kleinen Teil der gesamten Anzahl der Logopäden in der Deutschschweiz handelt, ist eine weiterführende Frage, ob sich die Ergebnisse dieser Erhebung auf den Großteil der Gruppe anwenden lässt. Ist diese Problemstellung auch in anderen Berufen in denen Personen mit Kindern im Einzelsetting zusammenarbeiten? Hierzu wären zum Beispiel die Psychomotoriker und Physiologen zu nennen. Es wäre interessant zu untersuchen wie sie mit diesem Thema umgehen, da sie durch ihren Beruf mit Körperkontakt arbeiten.

8.3. Methodenkritik

Bei der Wahl des Themas und der Festlegung des beruflichen Umfelds wurde ein sehr enger Bereich definiert. Bei der Recherche war es dadurch sehr schwer, geeignetes wissenschaftlich brauchbares Material ausfindig zu machen. Es wurde sehr viel Zeit mit der Suche aufgewendet, welche jedoch oft ohne Erfolg beendet werden musste. Eine Aufweichung der Festlegung hätte möglicherweise eine größere Menge an verwendbarer Literatur zur Folge gehabt. Dadurch wäre ein besserer Vergleich der verschiedenen Ansätze möglich gewesen. Aufgrund der in der Fragestellung festgelegten Zielgruppe der Interviews war diese relativ klein. Durch frühere und aktivere Zusammenarbeit mit dem Berufsverband hätte eventuell ein höherer Rücklauf an Zusagen für die Teilnahme am Interview stattgefunden. Im Vorinterview wurden die Fragen weiter konkretisiert und Bereiche genauer definiert. Im Verlauf der Durchführungsphase der Interviews stellte sich heraus, daß die Fragen noch genauer abgegrenzt werden müssen. Als Resultat waren die Antworten der Befragten nicht immer kompatibel um sie miteinander zu vergleichen. Bei der Analyse des Materials wurde die Menge der Informationen durch die Analysetechnik sehr komprimiert, wodurch ein Eindruck entstand und Aussagen getroffen werden konnten. Es gingen viele Informationen im Prozess verloren, da sie nicht in die Kategorien passten und somit aus dem Analyseprozess herausfielen.

9. Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden die Unterfragen und die Hauptfrage aufgrund der erworbenen Informationen aus den Interviews beantwortet. Hierzu werden zuerst die Unterfragen beantwortet. Dadurch entsteht ein klareres Bild zur Beantwortung der Hauptfrage.

9.1. Unterfragen

1. In welcher Form sind die befragten Logopäden aus der Schweiz mit dem Gesetz und Statistiken zu dem Thema der sexualisierten Gewalt vertraut?

Antwort:

Den befragten Logopäden ist das Gesetz zum Thema der sexuellen Gewalt nicht bekannt. Bei Statistiken haben sie eine grobe Vorstellung zu der Verteilung der Geschlechter der Täter- und Opfergruppe.

2. Wie schätzen die befragten Logopäden das Thema und dessen Auswirkungen auf sich und ihre Umgebung ein?

Antwort:

In der Gruppe der Logopäden ist die Einschätzungen sehr unterschiedlich. Das Spektrum erstreckt sich von „hat keine Auswirkungen“ bis zu „es hat viele Auswirkungen“. Dabei ist festzustellen, daß Personen, die in der Vergangenheit bereits in dem Bereich Regeln an die Hand bekomme haben, weniger Auswirkungen in ihrem beruflichen Alltag wahrnehmen.

3. Haben die befragten Logopäden Vorkehrungen getroffen, um einem möglichen Vorwurf eines PSM entgegenzuwirken?

Antwort:

Alle Logopäden haben auf verschiedene Weise Vorkehrungen getroffen. Die meisten Vorkehrungen gibt es im Bereich des persönlichen Verhaltens. Dort wird sehr genau darauf geachtet, daß mögliche Situationen nicht entstehen. Das gegenüberliegende Setting wird von fast allen Logopäden als das für sie beste Setting gewählt. Bei dem Setup wird ein Raum bevorzugt, in den anderen Personen jederzeit schauen können.

4. Wird das Thema mit anderen Personen in der Umgebung der Logopäden diskutiert?

Antwort:

Der Umgang mit dem Thema ist sehr verschieden und es lässt sich keine klare Antwort finden. Es ist festzustellen, daß drei Logopäden einen offenen Umgang mit dem Thema pflegen. Zwei Befragte reden nicht mit anderen Personen über das Thema.

9.2. Hauptfrage

In welchem Maß besteht bei den befragten männlichen Logopäden im schulischen Kontext in der Schweiz eine Angst vor dem unbegründeten Vorwurf eines Professional Sexual Misconduct und beeinflusst es ihre Tätigkeit?

Antwort:

Die Angst vor einem unbegründeten Vorwurf eines Professional Sexual Misconduct ist bei allen befragten Männern vorhanden und es beeinflusst ihre Tätigkeit in der Form, daß Entscheidungen auch auf Hinblick des Themas getroffen werden. Die Stärke der Angst hängt davon ab, in welcher Form dem Logopäden in der Vergangenheit Verhaltensregeln erklärt wurden. Umso mehr und genauer diese Regeln kommuniziert wurden umso geringer ist die Angst bei den Befragten Logopäden.

Teil 3: Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Teil der Arbeit wird eine Diskussion durchgeführt und ein Ausblick zu möglichen Bereichen der Weiterverfolgung von den erarbeiteten Erkenntnissen gegeben.

10. Diskussion

In der nachfolgenden Diskussion sollen die Erkenntnisse, die aus dem empirischen Teil gewonnen wurden, mit der Theorie abgeglichen werden und kritisch betrachtet werden.

Aufgrund der fehlenden Daten zu der Fragestellung habe ich mich dazu entschieden ein Interview zu konzipieren, es durchzuführen und anschließend das Material qualitativ zu untersuchen.

Durch diese Art der Datenerhebung habe ich mir erhofft, daß thematisch verwendbare Daten generiert werden. Die Hoffnung war, mit diesen die eindeutige Beantwortung der Fragen zu ermöglichen. Als Ergebnis hat sich nun Folgendes herausgestellt: Die Angst vor dem unbegründeten Vorwurf eines Professional Sexual Misconduct bei den befragten Logopäden spielt eine Rolle bei der täglichen Arbeit. Die Menge der Angst hängt von diversen Faktoren ab. Offene Kommunikation und die Regeln zu Nähe und Distanz haben einen großen Einfluss darauf. Das Alter sowie die berufliche Erfahrung scheinen keinen Einfluss auf diese Angst zu haben.

Diese Ergebnisse decken sich mit meinen Erwartungen vor der Durchführung der Datenerhebung, welche aufgrund der Literaturrecherche und eigenen Überlegungen gebildet wurden.

Ich habe erwartet, daß diese Faktoren einen Unterschied machen. Was ich nicht erwartet habe, ist daß ein Teil der Befragten das Thema so gering kommuniziert und sich nicht genauer informiert hat.

Ich hoffte durch die Ergebnisse klare Aussagen treffen zu können, was jedoch nicht der Fall ist. Diese sind nicht eindeutig und können dadurch nicht verallgemeinert werden.

Als Grund dafür habe ich mehrere Bereiche als Erklärung herausgesucht. Alle Beteiligten haben sich freiwillig gemeldet, wodurch davon auszugehen ist, daß sie an einer Mitarbeit interessiert waren. Durch den geringen Rücklauf von Zusagen war es schwer eine homogene

Gruppe zu bilden. Es gibt keinen der Parameter, welcher auf mehr als zwei Teilnehmer der Gruppe zutrifft. Dies macht die Erhebung von vergleichbarem Material schwierig. Zwar ist es möglich anhand des Modells zu Präventions- und Interventionsmaßnahmen die Ergebnisse zu untermauern, jedoch ist eine Verallgemeinerung nicht möglich.

Abschließend ist zu sagen, daß durch die Datenerhebung die Fragen der Arbeit beantwortet werden konnten. Wie ich erwartet habe, sind viele neue Fragen zum Thema aufgekommen. Diese Arbeit hat meine Erwartungen als Grundlagenarbeit erfüllt, da aufgrund der Ergebnisse weitere Erhebungen zu den einzelnen Teilbereichen dieser Arbeit durchgeführt werden können.

11. Ausblick

Die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse beziehen sich nur auf die Teilnehmer des Interviews. Der Verfasser der Arbeit könnte sich vorstellen, daß die Ergebnisse für weitere wissenschaftliche Arbeiten als Vorlage und Grundstock dienen könnten. Als Beispiel für weitere Forschungsbereiche könnten genannt werden:

- Das Interview bei einer größeren homogenen Gruppe Logopäden anzuwenden, wodurch eventuell eine Generalisierung durchgeführt werden könnte.
- Wie gehen Personen aus anderen Professionen mit dem Thema um? Als Beispiel wären hier die Psychomotoriker oder die Ergotherapeuten zu nennen.
- Wie verhält es sich mit dem Thema aus Sicht weiblicher Logopädinnen?
- Die Entwicklung eines logopädiespezifischen Verhaltenskodex.

Aufgrund der Komplexität des Feldes des sexuellen Missbrauchs, gibt es eine Vielzahl an Anwendungs- und Weiterverfolgungsmöglichkeiten der gewonnenen Erkenntnisse.

12. Literaturverzeichnis

- Bründel H. (2011). *Sexuelle Gewalt in schulischen Institutionen, Hintergrund, Analyse, Prävention*. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft, Prof. C. Lorei
- Charta Prävention (2016). *20 Grundsätze zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen*. Zugriff am 05.02.17 unter http://www.charta-praevention.ch/userfiles/downloads/Charta_Praevention_D_A4.pdf
- Drehsin, T., Pehl, T. (2015). *Praxisbuch: Interview, Transkription & Analyse*. (6. Auflage). Zugriff am 02.01.17 unter <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf>
- Enders U. (2012). *Grenzen achten, Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen, ein Handbuch für die Praxis*. (1.Aufl.). Köln: Kiepenheuer & Witsch
- Fegert, J. (2006). *Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen, Prävention und Intervention - ein Werkbuch*. (2. Aktualisierte Aufl.). Münster: Votum Verlag
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten, Grundlagen und Rahmenvorgaben*. unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2015). *Richtlinien und Leitfaden für die Bachelorarbeit im Departement 2*. unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meyermann, A., Porzelt M. (2014). *Hinweise zur Anonymisierung von qualitativen Daten*. Zugriff am 06.01.17 unter http://www.forschungsdaten-bildung.de/get_files.php?action=get_file&file=fdb-informiert-nr-1.pdf

Schmid, C. (2012). *Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz (Optimus Study Schweiz)*. Zugriff am 03.01.17 unter http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user_upload/documents/Booklet_Schweiz/Optimus_Studie_Broschuere_2012_d.pdf

Schweizer Strafgesetzbuch (2017). *Zweites Buch - Fünfter Titel: Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität*. Zugriff am 05.02.17 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-comtion/19370083/201701010000/311.0.pdf>

Steuergruppe PABS (2004). *Fakten zu PSM (Professional Sexual Misconduct) - Sexuelle Grenzverletzungen durch Medizinalpersonen*. Zugriff am 03.02.17 unter http://www.medges.ch/uploads/media/Fakten_PSM_0203.pdf

Tschan, W. (2012). *Sexualisierte Gewalt, Praxishandbuch zur Prävention von sexuellen Grenzverletzungen bei Menschen mit Behinderung*. (1. Aufl.). Bern: Hans Huber

13. Abbildungsverzeichnis

Abb.: 1: Lebenszeitprävalenz von sexueller Viktimisierung (Schmid,2012, S.30)

Abb.: 2: Täter - Opfer Beziehung bei Opfererfahrung mit Körperkontakt (Schmid 2012, S.50)

Abb.: 3: Täter - Opfer Beziehung bei Opfererfahrung ohne Körperkontakt (Schmid 2012, S.50)

Abb.: 4: Sexuelle Viktimisierung nach vermutetem Alter der Täter (Schmid, 2012, S.51)

Abb.: 5: Abklärungsprozedere bei Hinweisen auf Fehlverhalten (Tschan, 2012, S.84)

Abb.: 6 (Anhang): Interventionsschema bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe durch Mitarbeiter (Limita, 2016)

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A) Abbildungen	49
B) Interviewleitfaden	51
C) Interview Transkription.....	54
D) Datenauswertung	122
E) Tabellarische Zuordnung nach Dimension und Interview	123

A) Abbildungen

Email von Frau Lüscher bezüglich der Mitgliederzahlen des DLV (vgl.: Kapitel 3.)

Gesendet: 02.02.2017
10:10 Uhr

Guten Morgen

Hier also noch etwas präzisere Zahlen zu unseren Mitgliedern:

DLV-Mitglieder 1.2.17: **2095**
Davon Männer: **91**
Von den Männern klinisch tätig: **14**

Viele Grüsse

Edith Lüscher

DLV

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

Edith Lüscher
Geschäftsleiterin DLV
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
xxxxxstrasse 12
xxxx Zürich
Tel 044 350 xxxx
leitung@logopaedie.ch
www.logopaedie.ch

www.blogopaedie.ch

Interventionsschema bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe durch Mitarbeiter
(vgl.: Kapitel 6.1.)

Abb.: 6

(Limita, 2016)

B) Interviewleitfaden

Eröffnungsphase:

Begrüßung

„Vielen Dank, daß du dir Zeit genommen hast dieses Interview mit mir zu machen.
Alle Aussagen und Angaben werden vertraulich behandelt.“

- Erklären, worum es in dem Interview geht und warum ich die Interviews durchführe.
- Fragen, ob es vor Beginn bereits Fragen gibt.

Durchführungsphase:

Gesetz und Statistiken

„Ist dir bekannt, wie das Gesetz sexuellen Missbrauch definiert?“

z.B.: Weißt du, wie das Gesetz Missbrauch definiert?“

Wie sieht es denn mit der gesetzlichen Lage in diesem Bereich aus?“

„Sind dir statistische Werte bekannt?“

z.B.: „Ist dir die Verteilung der Tätergruppen bekannt und wie sieht sie aus?“

„Ist dir das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Tätern bekannt?“

Einschätzung

„Wie ist deine eigene Einschätzung zu dem Thema?“ (Allgemein zum Thema)

z.B.: Ist es für dich ein wichtiges Thema?

„Wie ist deine Einschätzung? Ist der Schutz von beiden Personen durch das Gesetz ausreichend gegeben?“

„Fühlst du dich von deinem Verband/Hochschule gut abgesichert in dem Fall, daß es zu einem Vorfall kommen sollte?“

Wenn ja/nein: Wie kommst du zu dieser Annahme?

„Werden deiner Meinung nach Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Umgang mit dem Thema gemacht?“

z.B.: „Wenn ja warum und welche?“

„Hast du Beispiele, bei denen du das Gefühl hast, daß ein Unterschied gemacht wird?“

„Hast du das Gefühl, daß du mehr unter Beobachtung stehst?“

Vorkehrungen

„Gibt es Situationen, in denen du dein eigenes Verhalten modifizierst?“

z.B.: „Hast du eventuell ein Beispiel, in welcher Situation du dein Verhalten modifizierst?“

„Kannst du mir sagen, warum du dein Verhalten modifizierst?“

„Veränderst du dein Verhalten aufgrund von Vorwissen oder Angst?“

„Gibt es in deinem Raum Vorkehrungen im Setup des Mobiliars, durch welche gewisse Situationen vermieden werden?“

z.B.: „Falls es eine bestimmte Anordnung der Möbel gibt, welche du nicht haben möchtest, könntest du mir vielleicht erklären warum?“

„Gibt es bauliche Maßnahmen (Fenster/Türen), nach denen du deinen Raum eingerichtet hast? Falls ja, könntest du mir sagen, welche und warum?“

„Gibt es Settings, welche du dich wohler fühlst und welche, die du nicht so gerne verwendest?“

z.B.: „Welche Settings werden von dir persönlich bevorzugt?“

„Gibt es Settings welche du vermeidest, da du das Gefühl hast, daß ihr euch zu nahekommst?“

„Könntest du ein Ranking der Settings machen und begründen?“

Kommunikation

„Thematisierst du das Thema mit anderen Personen?“

z.B.: „Hast du das Thema mit Bekannten schon einmal diskutiert? Wenn ja in welcher Form und warum?“

„Hast du das Thema mit anderen Logopäden/innen besprochen und diskutiert?

Wenn ja in welcher Form und warum?“

„Wurde das Thema im Kollegium (Interprofessionell) besprochen? Wenn ja in welcher Form und warum?“

„Hast du das Thema schon einmal mit Eltern diskutiert?“

„Von wem und warum ging die Initiative aus?“

Allgemein

„Sind dir Personen oder Berichte bekannt, bei denen es zu einem Vorwurf kam?“

Abschlussphase:

„Gibt es noch eigene Anmerkungen zu dem Thema? Gibt es von deiner Seite aus noch Fragen oder Anmerkungen zu Bereichen, welche bis jetzt noch nicht angesprochen wurden?“

„Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und deine offenen Aussagen und es hat mich sehr gefreut.

Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag.“

Durchführung/Dauer:

In der Durchführungsphase kann die Reihenfolge verändert werden, wenn der Gesprächsverlauf dieses zulässt oder fordert.

Geplante Durchführungsdauer:

ca. 45 Minuten

C) Interview Transkription

Die Interview Transkriptionen sind aus Gründen des Schutzes der befragten Personen nicht in dieser Version enthalten. Sie liegen dem Verfasser vor.

(Seite 54 – 121)

D) Datenauswertung

Legende:

<u>Bereich</u>	<u>Unterbereich</u>	<u>Kürzel</u>
Vorwissen zu Thema:	Gesetz	G
	Statistik	S
Einschätzung:	Allgemein zum Thema	A
	Als Mann	M
	Persönlich	P
Vorkehrungen:	Verhalten	V
	Setting	St
	Setup	Su
Kommunikation:	Allgemein	A
	Kollegial/Professionell	K
	Eltern	E

E) Tabellarische Zuordnung nach Dimension und Interview

Dimension: Vorwissen zum Thema

Kategorie: Gesetz: G

Statistik: S

Nr.	Zeile	Aussage	Paraphrasierung	Unterbereich
1	49 - 51	Es gibt mehr pädophile Männer als Frauen. Soviel ich weiß. Zumindest ist es das Bild das ich habe.	Mehr Männer als Frauen pädophil. Nicht sicher	S
1	262	Ich habe es mir mal angeschaut, habe es aber wieder vergessen.	Kein genaues Wissen	G
1	264	Habe ich, aber auch diese Zahlen habe ich nicht mehr präsent.	Kein genaues Wissen	S
1	265 - 266	Was mir geblieben ist, daß die häufigste Missbrauchssituation in der Familie sei oder mit nahen Bekannten/ Verwandten vom Kind.	Familienmitglieder als Haupttäter	S
1	267	Das sei der häufigste Fall.	Bezug auf Z. 265 - 266	S
1	268	Wie häufig es in öffentlichen Institutionen passiert, weiß ich nicht.	Kein genaues Wissen zu Institution	S
2	28	Informiert habe ich mich jetzt konkret nie.	Kein genaues Wissen	G
2	29 - 30	Das heißt, daß ich dir jetzt eigentlich nicht eine Auskunft	Kein genaues Wissen	G

		geben kann, ob es für beide Seiten genug Schutz gibt.		
2	31	Ich kann vielleicht sagen: Ich hoffe, daß das so ist.	Kein genaues Wissen	G
2	32	Ich könnte auch sagen, daß es ganz wichtig ist, daß vor allem Kinder den Schutz brauchen.	- Eigene Einschätzung - Kind braucht mehr Schutz	G
2	33	Aber wahrscheinlich auch die Bezugspersonen.	Kein genaues Wissen	G
2	34	Aber ob das ausreichend ist, weiß ich nicht.	Kein genaues Wissen	G
2	54 - 55	Es ist wahrscheinlich schon so, daß man als Mann einfach eher oder mehrheitlich... also wenn es dazu kommt sind Männer ja mehrheitlich Täter.	Männer sind hauptsächlich Täter	S
2	60	Das sind ja mehrheitlich Männer.	Männer sind mehrheitlich Täter	S
3	258 - 259	Zum Beispiel in den Heimen für Menschen mit Behinderungen weiss man, daß die Quote für eine Frau, daß sie sexuell missbraucht wird, glaube ich bei 60 bis 70 % ist.	Frauen werden 60-70% öfter missbraucht	S
3	261	Das ist aber meistens Klient zu Klient, also Bewohner zu Bewohner.	Klienten untereinander Nicht Mitarbeiter	S
3	262	Häufig sind es nicht die Mitarbeiter.		S

4	21	Gesetzliche Grundlagen kenne ich keine.	Kein genaues Wissen	G
4	48	Da sprechen ja allein schon die Zahlen für sich, daß dort ein Geschlechter-Unterschied ist.	Geschlechterunterschied ist vorhanden	S
4	49	Sexueller Missbrauch bei Frauen ist extrem selten, also Frauen die sexuell missbrauchen.	Frauen missbrauchen extrem selten	S
5	12	Nein, ich habe noch nicht in den Gesetzestext hineingeschaut.	Kein genaues Wissen	G
5	17 - 18	Ja, weil es halt leider viel, oder immer wieder vorgekommen ist und es sind halt oft Männer gewesen.	Männer sind mehrheitlich Täter	S
5	20	Also bei Frauen gibt es auch ein paar.	Frauen sind Täter	S

Dimension: **Einschätzung**

Kategorie: Thema: T

Als Mann: M

Persönlich: P

Nr.	Zeile	Aussage	Paraphrasierung	Unterbereich
1	18	Ja es ist für mich ein Thema.		T, P
1	19	Also ich bin mir dem Thema sehr bewusst.		T, P
1	20	Wenn ich jetzt als Mann mit Kindern in ein Einzelsetting gehe.	Thema bei Einzelsetting mit Kind als Mann	M
1	22	Das ist das Thema zu welchem ich mir auch vor der Ausbildung, Gedanken gemacht habe.	Thema vor Ausbildung bereits Thema	P
1	28	Er hat aber in seinem Schulhaus, Umfeld bis jetzt aber eigentlich nie Probleme gehabt hat.	Ein anderer Logopäde hatte keine Probleme mit dem Thema	T
1	45 - 46	Ich als Mann, und das ist jetzt einfach meine persönliche Sicht, ich fühle mich gegenüber diesem Thema exponierter, als ich mich vermutlich als Frau fühlen würde.	Fühlt sich als Mann exponierter, als eine Frau. Grund: Geschlecht	M,P

1	47	Das hat mit der Gesellschaft zu tun.	Grund: Gesellschaft	T, M
1	52 - 53	Wenn ich Schlagzeilen lese in der Zeitung, ja dann sind es eigentlich Männer an die ich mich dabei erinnere.	Männer sind Täter: aus Medien bekannt	T, M
1	54	Ich mag mich nicht an eine von einer Frau erinnern.	Frauen sind nicht vom Thema betroffen	T, M
1	55	Einfach rein vom Geschlecht her fühle ich mich da exponierter.	Fühlt sich als Mann exponierter	T, M, P
1	57	Ja auch gesellschaftlich.		T, P
1	66	und das habe ich auf mein Geschlecht gemünzt.	Geschlechterspezifische Vorurteile	T, M, P
1	67	Ich habe nicht das Gefühl, daß mir das als Frau passiert wäre.	Als Frau passiert so etwas nicht	T, M, P
1	78 - 79	Ich möchte auch als Mann weiterhin die Wahl haben, was für ein Setting ich mit dem Kind fahre.	Möchte als Mann weiter die Wahl des Settings haben.	T, M, P
1	86 - 87	Ich merke einfach jetzt schon im Gruppensetting fühle ich mich viel weniger mit dem Thema konfrontiert.	Thema ist Setting abhängig	T, P
1	90	Ich würde als Mann trotzdem das Einzelsetting fahren.		M, P
1	123 - 124	Also als Mensch, von der Beziehung her, fände ich das toll, aber aus der beruflichen Rolle heraus, denke ich wäre das nicht geschickt.	Als Mensch ja, Beruflich nein	T, P

1	168	Also ich habe Angst vor sexuellen Vorwürfen, welche von Kindern kommen.	Kinder könnten den Vorwurf anbringen	T, P
1	174	Ich merke, daß ich als Mensch davor Respekt habe.	Respekt von dem Vorwurf	T, P
1	175 - 176	Weil ich wie das Gefühl habe, daß ich mich dann irgendwie rechtfertigen oder das Gegenteil beweisen müsste.	Müsste sich rechtfertigen bzw. Gegenteil beweisen	T, P
1	178	Aus dieser Angst oder Vorsicht heraus verhalte ich mich so.	Verhalten wird verändert	P
1	213	Manchmal habe ich das Gefühl, daß es totgeschwiegen wird.	Thema wird totgeschwiegen	T
1	242	Dann ist mir noch bewusst geworden, daß mir das Thema...ein bisschen stinkt.	Thema stinkt ihm	T, P
1	245 - 246	Mir stinkt irgendwie auf eine Art, daß ich das Gefühl habe, daß es bei Männern eben ein Thema ist.	Nur weil er Mann ist, muss er sich mit dem Thema auseinandersetzen	T, M, P
	247	Und, daß es ein Stück weit meine Arbeit beeinflusst.	Beeinflusst Arbeit	P
1	248	Auch gesellschaftlich gesehen.		T
1	249	Obwohl ich ja mit den Kindern arbeiten will und nicht so etwas im Kopf habe.	Kindeswohl im Vordergrund nicht Missbrauch	T, P
1	250	Ich habe ja keine sexuellen Missbräuche im Kopf.		T, P

1	251	Ich habe ja wirklich das Interesse vom Kind im Kopf.		P
1	252	Und trotzdem muss ich mich mit dem rumschlagen.	Rumschlagen	P
2	14	Ja, also für mich ist es jetzt direkt natürlich nicht so ein Thema.	Direkt persönlich kein Thema	T, P
2	15 - 16	Aber, ich weiß oder man weiß, daß es ein Thema sein könnte oder daß es auch Fälle gibt bei denen das ein Thema ist.	Es gibt Fälle bei denen es ein Thema ist	T
2	18 - 19	Ich würde es so sagen, es ist etwas, bei dem man sich bewusst sein muss, daß es das gibt, daß es ein Thema ist.	Man muss sich dem Thema bewusst sein	T, P
2	22	Ja, also in dem Sinn, sagen wir mal so, wie gestaltet sich ein Kontakt.	Kontakt wird wegen Thema angepasst	T
2	23	Vielleicht auch Körperkontakt, was eben noch nicht ein sexueller Missbrauch sein muss.	Definition des Themas ist schwierig	T
2	25	Du bist dir das bewusst.	Selbst bewusst	T, P
2	26	So, daß das ein Thema ist.	Es ist ein Thema	T
2	40	Es ist ja eigentlich eine Art Tabuthema, im gewissen Sinn.	Es ist Tabuthema	T
2	41	Es ist ein spezielles Thema.	Spezielles Thema	T
2	48	Es ist letztlich für alle ein Thema.	Thema für alle	T

2	49	Also für eine Fortbildung wäre es ein ganz gutes Thema.	Fortbildung wäre gut	T
2	52 - 53	Ich weiß, daß ich als Mann dem Thema oder wenn es zu dem Thema kommt oder was man auch hört, in den Medien.	Männer sind nach den Medien öfter Täter	T, M
2	54 - 55	Es ist wahrscheinlich schon so, daß man als Mann einfach eher oder mehrheitlich... also wenn es dazu kommt sind Männer ja mehrheitlich Täter.	Männer sind mehrheitlich Täter	M
2	61 - 62	Wenn du selber als Mann therapeutisch tätig bist, dann mußt du dir dessen einfach bewusst sein.	Männer müssen sich als Therapeut dem Thema bewusst sein	M, P
2	63	Aber ich würde jetzt nicht sagen, daß es für Frauen kein Thema ist.	Für Frauen ist es ein Thema	T, M
2	64	Ich finde, daß es alle betrifft.	Alle betrifft es	T, M
2	82	... du weißt einfach, daß da ganz viele Augen auf dich gerichtet sind.	Viele Personen schauen, was man macht	T, P
2	83	Daß es je nachdem ganz wenig braucht und es entsteht etwas.	Schwelle ist sehr niedrig	T
2	84 - 85	Es kann ein Missverständnis sein und plötzlich bist du in einer schwierigen Situation, in welcher etwas nach draussen getragen wird.	Schwelle ist sehr niedrig	T

2	88	Es braucht ja eigentlich wenig.		T
2	89	Aber darum ist es ja einfach heikel.	Thema ist heikel	T
2	136	Du hörst vielleicht heraus oder es zeigt vielleicht auch, daß ich mir das eben sehr bewusst bin.	Thema ist ihm sehr bewusst	T, P
2	138	Ich mich da auch sehr schütze.	Selbstschutz	T, P
2	182 -183	Mich hat das nie wirklich gestört. Ich kann sogar sagen, fast im Gegenteil. (Einsicht in das Therapiezimmer)	Einblick ins Zimmer wird als Schutz empfunden.	T, P
2	231	Also wenn ich jetzt zum Beispiel Studentinnen habe, würde ich es vielleicht eher machen.	Mit Studentinnen sind andere Settings möglich	T, M, P
2	285 - 286	Dann finde ich es völlig okay, daß die Kollegin, die Logopädin, für einen Moment das Kind auch halt so drückt und herzt.	Kollegin darf Kind einen Moment halten und drücken	T, M, P
2	389	Also, ich finde es gut, daß du das machst.		P
2	391 - 392	Man könnte fast sagen, auch ein Stück weit mutig, weil es ist ein Thema, an das man sich nicht einfach so leicht und locker dranmacht.	Mutig, da der Umgang mit dem Thema schwer ist	T, P

2	393	Aber es ist sicher ein wichtiges Thema, weil man ja vor allem weiss, was passieren kann.	Thema ist wichtig Man ist sich bewusst, was passieren kann	T, P
2	394	Was passiert.		T, P
2	395 - 396	Es passiert ja im erstmals im Versteckten und was es für Auswirkungen haben kann für die Opfer.	Passiert im Versteckten Auswirkungen für Opfer	T
2	401 - 402	Ich denke es ist letztlich ein weiteres Puzzleteil im ganzen Prozess, bei dem man versucht präventiv etwas zu schaffen.	Präventiv soll etwas geschaffen werden	T
2	404	Daß es hilft, daß es eben nicht passiert.	Vermeidung von Vorfällen	T
2	405	Das ist schön, daß es jemand macht.	Dankbar	T, P
3	18	Ich finde es ist unbedingt ein wichtiges Thema.	Thema ist wichtig	T, P
3	19	Gerade bei uns Männern.		M
3	20	Ich meine es ist eine Aussage von einem Kind und es ist gelaufen.	Eine Aussage genügt	T, P
3	52	Ich weiss nicht einmal ob es ein Tabuthema ist.	Nicht unbedingt Tabuthema	T
3	53	Ich denke, daß Männer es aktiv einbringen müssten.	Männer aktiv werden	T, M
3	54	Von den Frauen wird es kaum kommen.	Für Frauen ist es kein Thema	T, M

3	55	Für sie ist es ja wirklich kein Thema.	Für Frauen ist es kein Thema	T, M
3	57	Also ich denke schon, daß man das mal aktiv einbringen sollte.	Männer aktiv werden	T, P
3	58 - 59	Ich denke, daß man eine Arbeitsgruppe bildet und sagt, wir geben einfach mal ein Blatt heraus oder auch in Zusammenarbeit mit dem DLV.	Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit DLV und Blatt zu konzipieren	P
3	60	Finde ich jetzt schon das wäre etwas, bei dem ich auch aktiver sein könnte.	Könnte selbst aktiv werden	T, P
3	61	Oft ist es ja umgekehrt.		M
3	62	Frauen sind zu schützen als Minderheit.		M
3	63 - 64	Das sind meistens die Frauen die geschützt werden und bei uns ist das wie zu wenig der Fall.	Männer werden zu wenig geschützt	M
3	66	Das wäre sicher das Thema das man mal aktiv angehen sollte.	Aktiv angehen	T
3	67	Ich denke schon, da Männer ja tendenziell eher unter Generalverdacht stehen.	Generalverdacht für Männer	M
3	71	Dort gibt es ja keine bzw. ich kenne keinen Mann der im Frühbereich arbeitet.	Im Frühbereich keine Männer	M
3	72	Aber ich denke, wir werden sicher viel kritischer beobachtet	Männer werden kritischer beobachtet	T, M, P
3	73	Viel genauer beobachtet		T, M, P

3	74	Ich glaube für Frauen ist das kein Thema	Für Frauen ist es kein Thema	T, M, P
3	93	Als Mann muss man das wie noch mehr abstellen.	Männer müssen Verhalten stärker verändern	T, M
3	127 - 128	Es wird wirklich erst zum Thema, wenn es zu einem Vorfall kommt, wie auch immer dann der Vorfall ist.	Thema kommt erst bei Vorfall auf	T
3	129 - 130	Darum muss ich sagen, daß es eine Thematik ist, die man gerne auf die Seite schiebt, weil sie halt unangenehm ist.	Thematik wird gerne verdrängt, da sie unangenehm ist	T, P
3	131 - 132	Aber ich denke, gerade auch aufgrund deiner Anfrage, muss man präventiv, aktiv das angehen.	Präventiv soll etwas geschaffen werden	T, P
3	150 - 151	Da habe ich ein Mädchen übernommen, bei der die Eltern partout nicht gewollt haben, daß sie zu einem Mann geht.	Eltern wollten nicht, daß Tochter zu einem männlichen Logopäden geht	T, M, P
3	152 - 153	Das hat es so zwei-, dreimal gegeben, daß Eltern gefunden haben, daß es besser nicht bei einem Mann ist.	Eltern wollten nicht, daß Tochter nicht zu einem Mann gehen	T, M, P
3	154 - 156	Oft ist es bei Jungen genau das Gegenteil. Dort sind die Eltern mal froh, daß der Sohn zu einem Mann kommt.	Jungen sollen zu einem Mann als Logopäde Ist Gegenteil	T, M

		Das ist dann fast eher das Gegenteil.		
3	177	Ich habe es eben auch schon selbst erlebt, nach einer Reihenuntersuchung.	Vorwurf eines Missbrauchs nach Reihenuntersuchung selbst erlebt	T, P
3	178	Das finde ich ist auch noch etwas Heikles.	Heikle Situation	T, P
3	179	Also dort kommen ja relativ viele Menschen durch.	Reihenuntersuchung: Viele Menschen	T, P
3	206	Das ist eine heikle Situation.	Heikle Situation	T, P
3	211	Mütter haben da dann auch eine zentrale Rolle.	Mütter sind zentral	T
3	215 - 216	Ich hoffe man kann das nutzen, was du jetzt bei deiner Arbeit herausfindest und daran anknüpfen.	Hofft auf Resultate der Arbeit	P
3	217	Daß man von dem Mal weitergehen kann.	Ausgangspunkt schaffen	P
3	219	Es ist ja einfach, daß es eine kleine Anzahl Logopäden gibt.	Eine kleine Anzahl (männlicher) Logopäden	M
3	226	Also du bist ja häufig sowieso der einzige Mann.	Als Logopäde bei Treffen, oft der Einzige	M
3	227	Von daher finde ich, daß man den Schutz schon herstellt.	Schutz sollte hergestellt werden.	T, M, P
3	228	Daß man weiss, wohin wende ich mich, wenn es zu einem unbegründeten Verdacht kommt.	Wissen soll geschaffen werden, wo man sich hinwenden kann	T, P
3	229	Was mache ich dann?	Wenn etwas passiert...	P

3	235	„Nur, weil ich ein Mann bin.“	Wegen Geschlecht an den Pranger gestellt	M, P
3	236	Ich habe es wahrscheinlich auch verdrängt.	Thema verdrängt	T, P
3	237	Man legt es irgendwie ad acta und dann ist es wie vergessen.	Thema verdrängt	T, P
3	248	Selber finde ich, daß es wie mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen wäre.	Kameraeinsatz ist dem Thema nicht angemessen	P
3	249	Es ist unverhältnismässig.		P
3	250	Ich finde die Frage der Verhältnismässigkeit: ist das so?	Thema und Aktion sollten in Intensität abgestimmt sein	P
3	256	Bei den Kindern gibt es das immer wieder, aber ich denke, das ist so selten.	Sexueller Missbrauch von Kindern ist seltener als bei Erwachsenen	T, P
3	284 - 285	Von dem her denke ich, daß wären Sachen, bei denen das Praktikum der Ort ist, an dem das behandelt werden sollte.	Regeln von Nähe und Distanz sollte bei Praktika behandelt werden	T, P
3	286	Aber auch da gibt es Frauen die dem Kind einfach zu nah kommen.	Frauen kommen Kindern auch zu nah	T, M
3	287	Darum sehe ich das alles im Bereich der Nähe/Distanz.		T, P
3	288	Das ist sicher ein Thema, aber die Abgrenzung zu: Was ist Missbrauch/Übergriff - das nicht.	Nähe/Distanz ist Thema. Missbrauch übergriff nicht (Im Praktikum)	T, P

4	11	Ja, auf jeden Fall.	Thema ist wichtig	T
4	12	Es ist ja so, es kann die Karriere ruinieren.	Kann Karriere ruinieren	T
4	13	Auch in dem Sinn, daß es ungerechtfertigt sein kann.	Auch wenn es ungerechtfertigt ist	T
4	14	Es ist auch wichtig, daß man so etwas vorbeugt.	Vorbeugung ist wichtig	T
4	15 - 16	Wenn man es totschweigt ist es auf jeden Fall die schlimmere Variante, die man wählen kann.	Schweigen ist schlimmer als darüber zu sprechen	T
4	18	Der Lehrer darf machen was er will, wie die Geschichte gezeigt hat.	Lehrer macht was er will	T, P
4	19 - 20	Daher muss man einen offenen Umgang mit dem Thema pflegen und das ist der einzige Weg den ich sehe.	Offener Umgang mit Thema ist wichtig	T, P
4	39	Ich fühle mich eigentlich sicher.	Fühlt sich sicher	T, P
4	40	Also von mir aus wird sicher nie etwas passieren.	Wird selbst nie etwas machen	T, P
4	41 - 42	Die Frage ist mehr wie das Kind etwas interpretiert, wenn ich zum Beispiel die Hand führe.	Wie interpretiert das Kind die eigenen Aktionen	T, P
4	51 - 52	Ich habe das Gefühl, daß man als Mann auf jeden Fall mehr beobachteter ist, als wenn man als Frau in den Beruf einsteigt	Männer sind mehr beobachtet als Frauen	T, M

4	53	Aus dem Grund ist der Umgang schon ein anderer.	Umgang ist anders (als Mann)	T, M
4	54 - 55	Für mich persönlich, habe ich jetzt nicht das Gefühl, daß ich auf andere Sachen achten muss als zum Beispiel meine Praktikums-Leiterinnen.	Persönlich nicht das Gefühl, sich anders verhalten zu müssen als Frauen	T, M, P
4	56 - 57	Auch im pflegerischen Bereich habe ich nicht das Gefühl, daß ich auf andere Sachen achten muss, um mich korrekt zu verhalten.	Verhalten gleich im pflegerischen Bereich	T, M, P
4	58	Für mich ist es fachlich gesehen nicht von Belang.	Thema ist nicht von Belang	T, P
4	59	So lange es im Rahmen ist.		T, P
4	60	Ich fühle mich nicht diskriminiert wegen dem Geschlecht.	Keine Diskriminierung wegen Geschlecht	T, M, P
4	90	Nein.	Das spielt kein Thema bei der Therapie	T, P
4	91	Aber ich habe das Gefühl, daß ich sehr sensibilisiert bin dafür.	Ist sehr sensibilisiert	T, P
4	97	Von dem her beeinflusst es nicht konkret.	Beeinflusst nicht konkret	T, P
4	98	Ich wähle nicht nur aus dem Grund das Setting.	Thema hat bei Wahl des Settings keinen Einfluss	T, P
4	139	Ich fühle mich darum relativ sicher.	Fühlt sich relativ sicher	T, P

5	1 - 2	Also ich habe mir im Studium auch schon Gedanken darüber gemacht, weil man ja immer wieder etwas darüber hört.	Schon im Studium ein Thema	T, P
5	3 + 4	Je nach dem, aus dem Schulbereich, von Lehrern bzw. Lehrerinnen. Darum geht es mir immer wieder durch den Kopf.	Thema spielt eine Rolle. Hört davon aus Schulbereich	T, P
5	5	Jetzt während des Arbeitens ist es eigentlich nicht so das Thema.	Bei der Arbeit kein Thema	T, P
5	9	Aber da hat es mir geholfen, daß ich schon an der HPS gearbeitet habe, wo auch solche Themen auch schon angesprochen worden sind.	In der HPS wurde das Thema angesprochen	T, P
5	15 - 16	Also wenn jetzt zu dem Thema zu einem Gespräch kommen würde, wäre ich eher der Angeschmierte als das Kind.	Das Kind ist geschützter als er als Therapeut	T, P
5	22 - 23	Ich habe aber das Gefühl, daß es schon ein bisschen anders gehandhabt wird, abhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist.	Bei Männern wird es anders gehandhabt als bei Frauen	T, M, P
5	24	Ja, also persönlich habe ich es noch nie erlebt.	Hat persönlich keinen Unterschied zwischen Mann/Frau erlebt	T, M, P

5	30	Wenn ein Mann das Gleiche erlebt hätte - der würde nie wieder irgendwo arbeiten.	Frauen werden besser behandelt	T, M
5	31 - 32	Man kann jetzt darüber streiten was die richtige Konsequenz daraus ist, aber ich habe das Gefühl, daß es bei einem Mann nicht gleich gehandhabt worden würde.	Konsequenzen sollten für beide Geschlechter gleich sein.	M, P
5	33	Ja.	Es wird ein Unterschied gemacht	M
5	38 - 40	Oder einfach auch, daß Vermutungen oder Verdachtssachen, habe ich das Gefühl, es ist, oder ich erlebe es so, daß bei einer Frau der Verdacht nicht so vorhanden ist, daß irgendetwas schief gehen könnte in dem Bezug.	Verdacht ist bei Männern eher vorhanden als bei Frauen	T, M
5	41	Bei einem Mann bist du eher schneller einmal unter Generalverdacht.	Als Mann unter Generalverdacht	T, M
5	136	Da habe ich gedacht, eigentlich ist es hure (schweizerdeutsche Bedeutung) unfair, ...	Die Frau darf wieder arbeiten. Empfindet es als unfair	M, P
5	143	Ich habe aber das Gefühl, daß es nicht gleich gewichtet wird, bei Männern und Frauen.	Es werden Unterschiede gemacht bei den Geschlechtern	T, M, P
5	144 – 145	Ich habe das Gefühl, wenn es bei einem Mann gewesen	Männer werden härter bestraft als Frauen	T, M

		wäre, der mit viert oder fünft Klässlern etwas macht, der hätte es vergessen können wieder als Lehrer zu arbeiten.		
5	146	Der hätte nie wieder als Lehrer gearbeitet.	Männer werden härter bestraft als Frauen	T, M
5	150	Das ist irgendwie das Thema, welches mir immer wieder durch den Kopf geht.	Unterschiedliche Behandlung der Geschlechter ist Thema	T, P
5	151	Ich habe da auch keine Lösung.	Hat keine Lösung	P
5	152	Es ist einfach ein Thema bei dem ich merke, daß es irgendwie schräg ist.	Es ist nicht ausgeglichen	T, P
5	153	Darum setze ich mich damit nicht so oft auseinander.	Thema frustriert	T, P
5	184	Ich denke es ist gut, wenn sie etwas zu dem Thema hören, wenn man sich da noch nicht Gedanken zu gemacht hat.	Teenager, als Gruppenleiter. Frühe Schulung hilft bei Umgang mit dem Thema	T, P

Dimension: **Vorkehrungen**

Kategorie: Verhalten: V

Setting: St

Setup: Su

Nr.	Zeile	Aussage	Paraphrasierung	Unterbereich
1	29 - 30	Ein Ausspruch der mir geblieben ist, daß er, wenn er das Kind anfasst, sich genau überlegt, warum genau er es anfasst.	Immer genau überlegen, warum der Therapeut das Kind anfasst	V
1	32 - 34	Also es hat meistens mit Artikulation zu tun, wenn er es überhaupt anfasst. Oder hat er Lust das Kind anzufassen? Wenn er Lust hat das Kind anzufassen, dann muss er sofort damit aufhören	Kind wird nur bei bestimmten Therapie-schwerpunkten an Bei Lust des Anfassens sofort aufhören	V
1	37	Wenn sind es bei ihm therapeutische Gründe gewesen.	Therapeutische Gründe	V
1	38	Er hat sich aber grundsätzlich zurückgehalten.	Zurückhaltung	V
1	69 + 70	denke ich einfach es fehlt wie eine dritte Kontrolle. Da bist du halt auch alleine mit dem Kind.	Kontrolle fehlt im Einzelsetting.	V, St
1	77	Grundsätzlich bin ich ein Verfechter des 1 zu 1 Settings.	Nutzt Einzelsetting	St
1	80 - 81	Das Einzelsetting finde ich ist ein wichtiges Setting, weil es einfach für die Beziehung enorm wertvoll ist.	Einzelsetting ist für Beziehung enorm wichtig	St

1	92	Also bin ich mir bewusst, was ich da jetzt machen kann, um Vorwürfen vorzubeugen.	Ist sich bewusst, was er unternehmen kann	V, St
1	94	Also die Sitzordnung „gegenüber“, die hat Vor- und Nachteile.		St
1	96	Weil ein Tisch zwischen uns ist.	Tisch ist zwischen ihm und Kind	St
1	97	Ich werde mir genau überlegen, wann ich mich neben das Kind setze und wie nah.	Überlegt genau, welches Setting er verwendet	St
1	98 - 99	Den Raum würde ich so einrichten, daß die Leseecke sicher nicht irgendwo ganz hinten in einem fensterlosen Teil vom Raum ist.	Leseecke muss gut einsehbar sein	Su
1	100	Die ist irgendwo bei der Scheibe.	Man muss hineinschauen können	Su
1	101	Also wenn es die überhaupt gibt, wenn der Raum gross genug ist.	Leseecke ist nicht zwangsläufig wichtig	Su
1	102 - 103	Also auch Möbel würde ich so stellen, daß man uns sieht, wenn man von aussen Einsicht hat.	Einsicht von Aussen ist wichtig	Su
1	104	Ich habe mir auch schon überlegt die Tür offen zu lassen.	Tür offen lassen	Su
1	121 - 122	Also wenn ich mit Bilderbüchern arbeite, will ich zum Beispiel nicht, daß mir das	Kind soll nicht auf dem Knie sitzen oder sich ankuseln	V, St

		Kind auf den Knien sitzt oder sich an mich kuschelt.		
1	127	Da habe ich so wie die Haltung, daß ich nicht gross darauf eingehe, wenn es öffentlich passiert.	Nicht reagieren, wenn Kinder ihn in der Öffentlichkeit umarmen	V
1	130	Dann lasse ich es zu.		V
1	131	Also ich drücke das Kind nicht weg, aber ich erwidere es auch nicht.	Verhält sich neutral	V
1	132	Und im Logozimmer würde ich es ansprechen.		V
1	133	Also das Verhalten, daß ich da gerne mehr Distanz hätte.	Fordert Distanz vom Kind ein	V
1	134	Ja.	Verwendet Frontales Setting	St
1	143	Das ist etwas, das ich nicht aufgeben wollen würde.	Möchte das Setting weiter verwenden	St
1	144	Ja. Auf jeden Fall.	Verhält sich als Privat anders als Beruflich	V
1	150	Und als Person, als Mensch, hätte ich das Bedürfnis nach Nähe	Als Mensch Bedürfnis nach Nähe	V
1	151 - 154	Also weisst du, auch irgendwie schauen, braucht das Kind Nähe, akzeptiert das Kind Nähe. Daß ich mal den Arm auf die Schulter lege oder das Kind auch mal in den Arm nehme um es zu trösten,	Wenn das Kind Nähe braucht, als Person würde es machen	V

		das würde ich als Person machen, wenn ich das Gefühl hätte, das würde jetzt passen.		
1	155	Als Logopäde würde ich das nicht machen.	Als Logopäde nicht	V
1	156	Also trösten auf Distanz, berühren nicht.	Trösten auf Distanz ohne Berührung	V
1	160	Dann würde ich gerne mit Berührungen schaffen, von meinem Typ her.	Vom Typ her gerne mit Berührungen arbeiten	V
1	162	Und da mögele ich mich dann so heraus, daß ich das Kind dazu ermutige, sich selbst zu berühren.	Findet Wege Ziele umzusetzen, damit er das Kind nicht anfassen muss	V
1	165	Das ist auch so eine Diskrepanz zwischen Person und Logopädie.	Diskrepanz zwischen Person und Logopäde	V
1	189	Es ist eine Arbeitssituation, in dem Setting, und du kannst gewisse Schritte und Sachen beachten.	Man kann gewisse Schritte und Sachen beim Setting beachten	V, St
1	196 - 197	Vor einer inneren übertriebenen Angst quasi, übertriebene Vorsicht, welche auch zu einer Verkrampfung führen kann, haben sie versucht eine Art Entwarnung zu geben.	Es wurde Entwarnung gegeben gegen übertriebene Angst	V
2	74 - 75	Aber, es geht eher darum, daß man sich dessen einfach	Es gibt Momente in der Therapie in welchen	V

		bewusst ist, daß es zu Momenten in der Therapie kommen kann, in welchen man sehr professionell sein muss.	man sehr professionell sein muss	
2	76	In welchen du dir bewusst sein musst, daß du eine Verantwortung hast	Verantwortung liegt beim Therapeuten	V
2	79 - 80	..., daß schon zu meiner Lehrerzeit(a), daß es ganz wichtig ist, daß du dich korrekt verhältst.	Korrektes Verhalten ist sehr wichtig	V
2	94	Bei den Mädchen bin ich nie hineingegangen.		V
2	95	Aber es spielt ja eigentlich keine Rolle.	Das Geschlecht sollte beim Verhalten keine Rolle spielen	V
2	99	Solche Sachen habe ich dann ganz bewusst nie gemacht.	Bewusstes Verhalten	V
2	100	Also ich bin nicht in eine Garderobe hineingegangen.	Ging nicht in Garderobe	V
2	102	Wäre jetzt ein Notfall gewesen, dann hätte ich aber geschaut, daß eine andere Person auch noch dabei gewesen ist, daß man nicht alleine ist.	Nie alleine in eine Umkleidekabine.	V
2	105 - 106	Das mache ich zum Beispiel hier im Alltag auch, wenn das Kind zum Beispiel aufs WC muss.	Geht nicht mit Kind ins WC	V
2	115	Also dann hole ich immer jemanden.	Besorgt andere Person	V

2	120 + 121	Aber ich würde nie selber hingehen. Das würde ich nie machen	Ausschluss des Hingehens	V
2	124	Also es ist so, ich mach es einfach zu meinem Schutz	Selbstschutz	V
2	128 - 129	Wenn jetzt ein Junge auf dem WC ist, dann würde ich wahrscheinlich mit jemandem hingehen.	Bei Jungen mit Begleitung hineingehen	V
2	170 - 171	Weil einerseits die Meinung so war, daß das Kind in der Therapie geschützt werden müsse, damit es einen geschützten Rahmen hat.	Fenster in der Tür stören geschützten Rahmen für Kinder (Meinung anderer)	Su
2	189 - 191	Wie soll ich es jetzt sagen, es ist offen und bei uns haben wir auch eine sehr offene Kultur. Also Leute können und kommen auch einfach spontan hereinkommen. Zum Beispiel Kolleginnen oder die Schulleitung.	Es herrscht eine offene Kultur, in der jeder in die Räume kommen kann, wann er möchte	V
2	196	Es gibt schon Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nicht mache.	Ausschluss von Verhalten und Bereichen	V, Su
2	197	Aber wenn ich es mal mache, dann passiert das sehr sehr bewusst.	Handeln geschieht sehr sehr bewusst	V, Su
2	201	Dann mache ich das in der Mitte des Raums.	Besondere Setting an besonderer Stelle im Raum	V, St, Su

2	202	Das habe ich mal gemacht und dann bin bewusst sehr sehr professionell gewesen.	Bewusstes professionelles Verhalten	V, St, Su
2	203 + 203	Ja. Absolut.	(Modifiziert St, Su?)	St, Su
2	207 + 208	Du siehst ja, so eine Leseecke in welche man sich zurückziehen kann, habe ich nicht. Das habe ich genau aus dem Grund nicht.	Leseecke ist aufgrund des Themas nicht eingerichtet	Su
2	212	Da hinten hat es so Sitzkissen, da sitzen wir dann drauf.	Sitzkissen dienen als „Distanzhalter“	St, Su
2	216	Dann können auch alle durch die Glasscheibe hereinschauen.	Glasscheibe dient zum hereinschauen	Su
2	217 + 219 + 221	Es läuft sehr bewusst. Es läuft bei mir sehr bewusst. Wie automatisch.	(Thema bei der Planung relevant?) Läuft sehr bewusst ab	V, St, Su
3	224 + 228	Alles was in Richtung Entspannungsübungen geht. Ich mach das nicht.	Entspannungsübungen sind ausgeschlossen	V, St
3	232	Also wenn ich jetzt zum Beispiel Studentinnen habe, würde ich es vielleicht eher machen.	Studentinnen können Entspannungsübungen mit Kindern machen	V, St
3	239 - 240	Also ich sitze zum Teil so wie wir jetzt sitzen (Frontal), aber ich mache es auch so über die Ecke.	Es werden beide Settings verwendet	St

2	242	Selten mache ich es auch so, daß man nebeneinandersitzt	Selten wird das Nebeneinandersitzen verwendet	St
2	246 - 247	Aber man merkt sofort, daß man sich näherkommt und das kann ja auch etwas durchaus Positives sein.	Nähe wird wahrgenommen, kann aber auch positiv sein	St
2	248	Du musst dir das einfach immer bewusst sein.	Muss immer bewusst sein	V, St
2	256	Aber es zeigt auch wie schnell auch ein eigentlich banaler Kontakt entstehen kann.	Banaler Kontakt entsteht schnell	V
2	276 - 277	Du schaust dann schon, daß du dann möglichst elegant, diplomatisch das Kind irgendwie wieder auf den Boden stellst.	(Wenn Kind auf den Arm springt.) Diplomatisch das Kind abstellen	V
2	288 - 289	Wenn mir das jetzt passieren würde, und das passiert bei mir auch, dann mache ich das auch.	(Das Kind in den Arm nehmen.) In den Arm nehmen ist okay	V
2	295	Ich finde, daß das noch Platz haben muss.	Umarmungen haben Platz	V
2	298 - 300	Ich finde, man muss sich das ein Stück weit bewusst sein, weil es nicht deine Kinder sind. Das ist nicht dein eigenes Kind. Das ist einfach ein Riesenunterschied.	Es ist ein großer Unterschied zwischen eigenem Kind und Therapiekind	V

2	306	Und es soll auch stattfinden dürfen, aber man ist heute einfach so stark sensibilisiert.	Man ist sehr auf das Thema sensibilisiert	V
2	313	Ich arbeite sehr viel am Tisch.		St
2	314	Mit Kindergartenkindern auch mal am Boden.		St
2	315	Dort ist es auch so, daß man weiss, was geht und was man einfach nicht machen würde.	Verhalten wird bewusst angepasst	V, St
2	316	Also ich würde nie das Kind auf den Schoss nehmen.		V, St
2	317	Was du zu Hause mit deinem eigenen Kind machen kannst.		V
2	320	Dann würde ich das merken und würde das dann wie im Sinne nicht zulassen.	(Kind sich anlehnt) Würde die Nähe nicht zulassen	V
2	322 + 323	Ich würde vielleicht sagen: „Komm, du kannst da auf deinem Kissen sitzen, so können wir es gut sehen.“	Stellt die Distanz mit Worten wieder her	V
2	326 - 327	Das sind einfach so Sachen, bei denen, aus deiner Arbeit heraus, auch einfach immer eine Grenze eingehalten wird.	Grenzen sind festgelegt	V
2	333	Jetzt kann man das ja auch veranschaulichen und man kann es ja auch zeigen und spüren.	Wege die Grenzen zu kommunizieren: veranschaulichen, zeigen, spüren	V
2	334	Dann ist es zum Beispiel ganz wichtig, das mache ich immer so, daß ich frage.	Fragen ist wichtig	V

2	338	Auf die nackte Haut würde ich jetzt nie drücken.		V
2	241	Ich würde fragen, es erst bei mir zeigen.	Erst fragen	V
2	345 + 346	Was ich auch nicht mache ist, daß das Kind es bei mir macht. Das ist nicht nötig.	Es ist nicht nötig, daß das Kind ihn berührt	V
2	353	Sie (Gesangslehrerin) hat das einfach sehr professionell so gemacht, daß sie gefragt und erklärt hat.	Gesangslehrerin hat es immer professionell gemacht	V
2	355	Was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, daß man etwas dazwischen nimmt.	Man nimmt etwas zwischen sich und das Kind	V, St, Su
2	360	Das mache ich nicht.	(Zeile 355)	V
2	408 + 409	Also wenn das so wäre, wäre mir das eigentlich egal. Wir werden ja eh schon fast überall gefilmt.	(Video im Raum) Ist egal, werden eh fast überall gefilmt	Su
3	76	Also im Raum eigentlich nicht.	(Vorkehrungen St und Su)	St, Su
3	78	Im Setting ist es für mich ganz klar, daß ich das Kind nicht berühre.	Das Kind wird nicht berührt	V, St
3	79 + 80	Das würde ich jetzt wirklich nur beim äussersten Extrem / in einer Not machen. Wenn das Kind jetzt weint.	Nur im Notfall wird das Kind berührt	V

	81	Also das was man natürlich machen würde, Hand auf die Schulter legen zum Beispiel.	Hand auf die Schulter legen ist okay	V
3	82	Bei einem Mädchen würde ich das nie machen.	Mädchen werden anders behandelt als Jungen	V
3	83	Bei den Jungen, würde ich ein Taschentuch anbieten.		V
3	84	Also auch das gegenüber Sitzen.		St
3	85 - 86	Auch wenn ich über Eck sitze. So, daß immer in einer gewissen Form eine Distanz ist zwischen uns.	Immer eine gewisse Distanz zwischen Therapeut und Kind	V, St, Su
3	87	Ich würde auch nie mit einem Kind auf dem Sofa sitzen.	Nie mit Kind auf dem Sofa sitzen	V, St
3	91	Ich finde es sollte immer eine gesunde Nähe da sein.	Eine gesunde Nähe sollte da sein	V, St, Su
3	95 + 96	Es gibt auch Kinder, die wollen bei einem auf dem Schoss sitzen. Dort setze ich ganz klare Grenzen.	Es werden klare Grenzen gesetzt	V, St
3	97	Es ist auch etwas Gutes, wenn man die Tür etwas offen hat.	Tür offen lassen	Su
3	101	Jetzt im Winter mache ich es einfach nicht, weil es so kalt hereinzieht.	Im Winter ist es zu kalt	Su
3	103 - 104	Ich denke es sollte einfach eine gesunde Distanz beachtet werden gegenüber den	Distanz soll eingehalten werden und eingefordert werden	V

		Kindern und die sollte auch von den Kindern eingefordert werden.		
3	111	Im privaten Bereich oder gerade mit den eigenen Kindern ist es logisch etwas Anderes.	Verhalten ist bei den eigenen Kindern anders	V
3	112 -113	Also Patenkind, Neffen und Nichten sitzen einem andauernd auf dem Schoss und suchen halt wirklich den Körperkontakt.	Verwandte Kinder sitzen oft auf Schoss und suchen Nähe	V, St
3	117	Da ist es fast so, daß man fast unnatürlich distanziert ist.	Fühlt sich als Therapeut unnatürlich distanziert	V
3	118 – 119 + 120	Wenn das Kind zum Beispiel weint, mache ich höchstens die Hand auf die Hand des Kindes lege, über den Tisch hinweg. Aber mehr gibt es dann nicht.	Hand auf Hand bei weinendem Kind – mehr gibt es nicht	V
3	121	Da gibt es ganz klare Unterschiede zum Privaten.	(Verhalten Privat/Therapeut)	V
3	200 - 203	Dann habe ich mir schon vorgenommen, daß ich eigentlich z.B. die Reihenuntersuchungen alle auf Video aufnehmen müsste. Das habe ich dann auch ein oder zwei Jahre gemacht, daß ich wirklich bei allen Reihenuntersuchungen die Kamera hab durchlaufen lassen.	Vorgenommen Reihenuntersuchung aufzunehmen. Wurde auch zwei Jahre durchgeführt	V, Su

3	243 - 244	Wenn es ging, habe ich immer die Tür bei den Reihenuntersuchungen offengelassen. Aber im Kindergarten ist es manchmal so laut.	Tür offen bei Reihenuntersuchungen. Kindergarten ist zu laut	Su
3	266 - 269	... und dort hat die Schulleitung wie angefangen es zu pushen, daß man Türen einbaut, die Scheiben eingebaut haben, durch welche man hineinschauen kann, aber nicht hinaus. So daß man jederzeit auch hineinschauen kann.	Die Schulleitung (an einer anderen Schule) lässt Spezialtüren einbauen, so daß man jederzeit hineinschauen kann	Su
4	22	Ich kenne nur die Regeln, welche mir die verschiedenen Institutionen beigebracht haben	Es sind Regeln bekannt, welche an verschiedenen Institutionen beigebracht wurden	V
4	25	Das heisst eigentlich, man gibt sich die Hand, auch wenn man per du ist.	Man gibt Hand, auch wenn man per du ist	V
4	26	Man verzichtet auf unzweckmässige Berührungen - alle unzweckmässigen Berührungen, wenn es nicht mit etwas Fachlichem zusammenhängt.	Alle unzweckmässigen Berührungen sind zu unterlassen.	V
4	31	Die Tür muss offenbleiben		Su
4	32	Du darfst nicht alleine mit dem Kind im Zimmer sein.		Su

4	43 - 44	Darum frage ich das Kind, ob es in Ordnung ist, wenn ich die Hand vor den Mund halte, damit es zum Beispiel beim `p` einen Luststrom spürt.	Das Kind wird gefragt	V
4	45 -46	Wenn ich das ganz klar mit dem Kind kommuniziere, fühle ich mich sicher, da das Kind es auch nicht missinterpretiert und daraus keine falschen Gefühle/Eindrücke entstehen.	Es wird ganz klar mit dem Kind kommuniziert	V
4	63	Ich muss jetzt ehrlich sagen, daß bei mir nichts bewusst auf das Thema ausgerichtet ist.	Der Raum ist nicht im Hinblick auf das Thema eingerichtet worden	St, Su
4	66	Aber aus Nähe/Distanz-Sicht habe ich es bis jetzt nie gemacht.	Das Thema spielte in der Therapie nie ein Thema	V, St, Su
4	67 - 68	Setting habe ich jetzt für mich in der Berufspraxis, in ... (a), so gelöst, daß ich den Eltern sage, daß sie unangemeldet kommen können wann immer sie wollen.	Eltern können unangemeldet in die Therapie kommen	St
4	74 + 75	Damit sie auch sehen, wie ich arbeite und Therapie mit den Kindern mache. Das hat sicher in dem Bereich auch einen Vertrauenseffekt in dem Sinne	Hat einen Vertrauenseffekt	V, St

4	78	Wie gesagt, ich verzichte nicht auf Settings, auch mit Handführen.	Alle Settings werden verwendet	V, St
4	79	Ich frage das Kind, ob es in Ordnung sei und akzeptiere auch ein Nein.	Das Kind wird gefragt	V
4	82	Das Kind darf das entscheiden und das mache ich dem Kind auch klar.	Die Entscheidung liegt beim Kind	V
4	83 – 84 + 85	Ich schaue bei Kindern, bei denen ich weiss, daß sie nicht gerne nein sagen, auf die Körpersprache. Ist das in Ordnung für sie.	Körpersprache des Kindes wird beachtet	V
4	88 - 89	Also, das Setting das ich wähle ist eher vom Fachlichen abhängig als aus dem anderen Grund.	Setting wird von der Fachlichkeit festgelegt	St
4	99	Es sind aber Vorkehrungen da, damit ich mich sicher fühle.		St, Su
4	100	Dabei sind halt wieder die Nähe/Distanzregeln ganz wichtig	Nähe/Distanzregeln sind wichtig	V
4	101 - 102	Wenn das Kind weint, kann ich mit dem Kind darüber kommunizieren, aber ich kann es nicht auf physischer Ebene trösten.	Es wird mit dem Kind kommuniziert, es jedoch nicht berührt	V
4	113	Aber es funktioniert auf verbaler Ebene eigentlich.	Verbale Ebene wird genutzt	V

4	116 - 117	Es sind einfach die Regeln zur Prävention zu dem, die sind sehr verinnerlicht, möchte ich für mich selber behaupten.	Regeln der Prävention sind verinnerlicht	V
4	118	Die zur Regelung von Nähe/Distanz haben ja zum Ziel, daß so etwas verhindert wird	Regeln zu Nähe/Distanz sollen so etwas verhindern	V
4	137	Das Risiko besteht, aber mir ist bewusstgeworden, was ich implizit schon für Vorkehrungen getroffen habe, die dem entgegenwirken.	Wirkt mit implizierten Vorkehrungen dem Thema entgegen	V, St, Su
5	49	Bezüglich, auf die Art wie das Zimmer eingerichtet ist, eigentlich nicht.	Das Thema spielt bei der Einrichtung des Zimmers keine Rolle	Su
5	51	Also so Vorkehrungen, also Vorsichtsmaßnahmen, da wir zwei Zimmer haben und immer jemand in dem anderen Zimmer ist.	Es ist immer jemand im Zimmer nebenan	Su
5	53 – 54 + 55	Wir haben die Handhabung, daß wenn man etwas aus dem anderen Zimmer braucht, auch wenn es in während der Lektion ist, kann man einfach gehen und es holen.	Jemand kann immer in das Zimmer kommen.	V, Su

		Das heisst, daß theoretisch zu jedem Zeitpunkt irgendwer hineinkommen kann.		
5	56 - 57	Ich denke nicht über das Thema so nach, aber wenn ich darüber jetzt reflektiere, dann merke ich, daß das eigentlich eine natürliche Massnahme ist, die einen schützt.	Thema ist nicht so präsent Es sind natürliche Massnahmen getroffen worden, die einen schützen	V, Su
5	59 - 60	Wir haben im Zimmer verschiedene Arbeitstische und wenn wir an denen sind, ist es sowieso nicht so ein Thema.	Arbeitstische sind ein Schutz	Su
5	61 - 64	Höchstens wenn ich mal etwas mache, bei dem ich dem Kind sage, es soll sich mal hinlegen, wenn wir etwas machen mit Sandsäcken oder mit Bällen. Dann überlege ich mir schon, wo ich es mache oder wie ich das Kind sich hinlegen lassen möchte, auf dem Rücken oder auf dem Bauch.	In gewissen Settings werden die Anweisungen und die eigenen Handlungen genau überlegt	V, St, Su
5	66 - 67	Bei Situationen mit Körperkontakt überlege ich mir dann schon einen Moment vorher, was mache ich jetzt bzw. mache ich jetzt etwas.	Handlungen und Verhalten wird vorher geplant	V
5	71	Mal auf die Schulter klopfen.	Auf die Schulter klopfen ist okay	V

5	72	Das ist so ein bisschen Situationsabhängig.	Verhalten hängt von der Situation ab	V
5	73 - 74	Es ist jetzt aber nicht so, daß ich mir vorher ein Konzept überlegt habe, auf was ich schauen muss/will.	Es gibt kein genaues Konzept, nach welchem gehandelt wird	V
5	75	Was ich auch schon gehört habe, ist zum Beispiel, daß die Tür aufgelassen wird.	Option: Tür offen lassen	Su
5	76	Das ist bei uns nicht so.	Bezug auf 5/75	Su
5	79	Da würde dann einfach der Lärm stören bei der Therapie.	Therapie geht über Vorkehrungen	Su
5	80	Ich arbeite allgemein sehr gerne über`s Eck.	Am Tisch wird übers Eck gearbeitet	St
5	86	Es hat aber eher mit dem Platz zu tun.	Grund für das Setup ist Platz	Su
5	90	Bei den Kindern meiner Geschwister lasse ich viel mehr Nähe zu als bei den Therapiekindern.	Es wird mehr Nähe bei Kinder von Geschwistern zugelassen als in der Therapie	V
5	92 - 96	Ich habe es ja vorher schon erzählt, daß es mal eine Situation gegeben hat, in welcher ein Kind sich gefreut hat und mich umarmt hat. Da habe ich dann zum Kind gesagt: „Schau, ich finde es cool, daß du dich freust, aber ich will nicht, daß du mich umarmst. Du kannst deine Mama, den Papa, deine Schwester oder	Mit dem Kind kommunizieren und ihm Grenzen und Optionen aufzeigen	V

		so umarmen, aber mich nicht.“		
5	97	Weil es einfach nicht natürlich wäre.		V
5	99	Ich glaube es ist beides.	Professionell sein und kein gutes Gefühl dabei haben.	V
5	104	Darum ist mein Verhalten auch eine Art Strukturierungshilfe	Verhalten hilft der Struktur	V
5	105 - 107	Jedoch wäre das natürliche für mich, daß ich dem Kind Nähe gebe, wenn es sie sucht, aber ich muss dann auch überlegen, bin ich die richtige Person für das Kind In der Therapie ist das einfach nicht der Fall.	Persönlich wäre Nähe natürlich. Überlegung ob er geeignete Person ist In Therapie nicht	V
5	113 - 114	Ich habe ihm aber gesagt, daß es nicht die richtige Art und Weise ist, es so mir gegenüber auszudrücken.	Mit dem Kind sprechen, wenn es etwas tut, das nicht die richtige Art ist	V
5	189 - 191	Also ich habe es ja im Studium schon gewusst, daß es wirklich eine Umstellung sein wird, weil bis jetzt die Interaktion mit Kindern im familiären Rahmen gewesen ist und dort das Thema völlig anders gehandhabt wird als im schulischen Bereich.	In der Familie herrscht ein anderer Umgang mit Kindern als in der Therapie	V

Dimension: **Kommunikation**

Kategorie: Allgemein: A

Kollegial: K

Eltern: E

Nr.	Zeile	Aussage	Paraphrasierung	Unterbereich
1	23 - 24	Mit dem männlichen Logopäden mit denen ich geredet habe, war das auch immer eine Frage gewesen, die ich gestellt habe.	Hat Fragen zu Thema an andere Logopäden gestellt	K
1	25	Wie sie mit dem Thema umgehen.		K
1	26	Also einer hat gesagt, daß er nie ein Problem gehabt hat mit dem Thema.	Einer hatte noch nie Probleme	K
1	27	Daß er sich bewusst ist, daß es existiert.	Therapeut ist sich der Existenz des Themas bewusst	K
1	42	... oder ob es wie in den letzten 2,5 Jahren (Hochschule) mehr oder weniger totgeschwiegen wird	Thema wird an der Hochschule totgeschwiegen	K
1	52 - 53	Wenn ich Schlagzeilen lese in der Zeitung, ja dann sind es eigentlich Männer an die ich mich dabei erinnere.	In Zeitungen wird über das Thema geschrieben. Es sind meistens Männer.	A
1	113 - 116	Ich würde es dann so erklären und es von Anfang an mit den Eltern kommuniziert, mit	(Verwendung der Kamera im Logopädie Zimmer.)	E

		dem Argument, daß ich einfach nicht alles wahrnehmen kann während der Therapie, und daß es vielleicht gut ist, wenn ich später nochmals etwas anschauen/anhören kann, falls es irgendwo Unsicherheiten gibt.	Wahrnehmung der therapeutischen Schwerpunkte sind der Hauptpunkt für die Verwendung der Kamera	
1	118 - 119	Wenn sie es ansprechen würden, ob es noch andere Gründe gäbe, würde ich erklären, daß es wie auch ein Schutz für alle Beteiligten ist.	Bei Nachfrage wird der Faktor Schutz angeführt	E
1	181	Ja, natürlich.	Thematisiert mit anderen Personen?	A
1	182	Ich thematisiere es mit Personen in meinem privaten Umfeld.		A
1	183	Ich habe es mit direkten Vorgesetzten(a) thematisiert.	Es wurde mit Vorgesetzten thematisiert	K
1	184	Bei Gesprächen(a) war es ein Thema.		K
1	185	Bei Besuchen(a) habe ich es auch angesprochen.		K
1	186	Ist sehr unterschiedlich.	Waren es zufriedenstellende Antworten?	K
1	187	Von den Vorgesetzten(a) habe ich teilweise gute, beruhigende Antworten bekommen.	Vorgesetzte hatten gute, beruhigende Antworten	K

1	188	Sie haben es teilweise wie versachlicht oder probiert zu versachlichen.	Es wurde versachlicht	K
1	189	Es ist eine Arbeitssituation in dem Setting und du kannst gewisse Schritte und Sachen beachten.	Es gibt Settings, Schritte und Sachen zu beachten	K
1	198	Wo ich es nicht mitbekommen habe ist während des Studiums (a)	Im Studium wurde es nicht kommuniziert	K
1	200 - 201	Bei der Aufnahmeprüfung habe ich es thematisiert, und dort habe ich als Antwort bekommen, daß es ein anderes Thema sei.	Bei der Aufnahmeprüfung war nicht der richtige Ort es zu thematisieren	K
1	204 - 205	Im Rahmen des Studiums(a) haben wir es auch einmal probiert, aber das war auch nicht wirklich fruchtbar.	Im Studium wurde die Anfrage zum Thema nicht aufgenommen	K
1	208	Da kann ich keine Aussage machen.	Wird es beim Verband thematisiert?	K
1	211 - 212	Nein, nicht, daß ich das Gefühl gehabt habe. Das Thema ist irgendwie durch bzw. nicht einmal relevant auf eine Art.	(Im Rahmen des Studiums?) Das Thema ist nicht relevant	K
1	213	Manchmal habe ich das Gefühl, daß es totgeschwiegen wird.	Thema wird totgeschwiegen	K
1	217	Doch habe ich.	(Mit Eltern besprochen?)	E

1	218	Und dort habe ich eine schöne Antwort bekommen.	Eltern gaben schöne Antwort	E
1	219 - 220	Durch das, daß du in der Rolle als Logopäde bist und dies dieses Arbeitssetting mit sich bringt, haben sie gesagt, daß man eine Art Vertrauensvorsprung genießt.	Logopäde in der Arbeitssituation eine Art Vertrauensvorsprung	E
1	222 - 223	Die Eltern, mit denen ich geredet habe, konnten das auch so annehmen und das Vertrauen auch haben.	Eltern nahmen Situation so an und hatten vertrauen	E
1	225	Es kann eine Frau sein oder ein Mann, aber es ist kein Problem.	Eltern hatten kein Problem wegen des Geschlechts	E
2	42	Ja, das wäre sicher eine gute Sache.	(Wunsch nach Möglichkeit der offenen Kommunikation.)	A
2	68 - 69	Wir (Logopäden) haben jetzt nicht konkret zusammen(a) über sexuellen Missbrauch geredet, aber schon so, daß man heute sehr sensibilisiert ist.	Thema des sexuellen Missbrauchs kein Thema, Sensibilisierung schon	K
2	70	Körperkontakt ist jetzt zum Beispiel ein Thema.		K
2	78	Über das (Möglichkeit des Auftretens) wird geredet und darüber tauschen wir uns auch manchmal aus.	Austausch zum Thema findet statt	K
2	145	Nein.	(Interdisziplinär?)	K

2	146	Nein.	(Mit Eltern besprochen?)	E
2	165 - 167	Es ist viel geredet worden, weil man auch in die Klassenzimmer schauen kann und es hat am Anfang auch Stimmen gegeben, gerade auch in den Therapien, daß es nicht gehen würde	(Einbau der Fenster in die Türen der Räume.) Thema kam auf im Rahmen der Diskussion um Fenster in Türen	K
2	170 - 171	Weil einerseits die Meinung so war, daß das Kind in der Therapie geschützt werden müsse, damit es einen geschützten Rahmen hat.	Kind soll in einem geschützten Raum Therapie erhalten	K
2	307	Das weiss ich auch aus den Gesprächen mit meinen Kolleginnen.	Aus Gesprächen mit Kolleginnen ist bekannt, daß Sensibilisierung stattfindet	K
2	386 - 387	Kommt mir nicht in den Sinn Es gab jetzt keine konkrete Vorlesung oder das man es explizit angesprochen hätte.	(Im Studium) Es gab im Studium keine Vorlesung und es wurde nicht konkret angesprochen	K
3	124 - 126	Also, wenn man mal einen anderen Logopäden antrifft, ist es eh schon mal ein Glücksfall und dann muss ich sagen, habe ich mit keinem Logopäden ein so enges Verhältnis, daß es wirklich ein Thema wäre.	Das Antreffen eines anderen Logopäden ist Glücksfall Verhältnis muss eng genug sein, um das Thema anzusprechen	K

3	152	Das hat es so zwei-, dreimal gegeben, daß Eltern gefunden haben, daß es besser nicht bei einem Mann ist.	Eltern kommunizieren, daß sie ihr Kind nicht bei einem Mann Therapie hat	E
3	168 - 171	Also ich denke auch, man müsste mal überlegen: Was ist denn überhaupt eine geeignete Form? Ich könnte nicht mal diese Frage beantworten. Also wenn ich müsste überlegen, was eine geeignete Form bzw. sinnvolle Form ist.	Es ist nicht bekannt, was eine geeignete Form der Kommunikation mit Eltern ist	E
3	191	Es gibt wirklich kein Papier.	Es gibt kein Papier zum Vorgehen und Verhalten.	K
3	284 - 285	Von dem her denke ich, das wären Sachen, bei denen das Praktikum der Ort ist, an dem das behandelt werden sollte.	Nähe/Distanz sollte im Praktikum behandelt werden	A, K
4	15 - 16	Wenn man es totschweigt ist es auf jeden Fall die schlimmere Variante, die man wählen kann.	Totschweigen ist keine gute Variante	A
4	22	Ich kenne nur die Regeln, welche mir die verschiedenen Institutionen beigebracht haben.	In verschiedenen Institutionen wurden Regeln zu Thema Nähe/Distanz kommuniziert	K

4	23 - 24	Dort wo ich ein Jahr lang sozialpädagogisch gearbeitet habe, da wurde der Bereich der Regelung der Nähe und Distanz erklärt.	Es wurden Regeln zu Nähe/Distanz kommuniziert	K
4	28 - 29	Man reflektiert mit anderen gleichgestellten oder höhergestellten Personen über den Umgang, wenn ein Problem gewesen ist.	Verschiedene Personen sprechen über Umgang und Probleme auf dem Gebiet	K
4	35 - 36	Mir hat eine Dozentin(a) im Rahmen des Studiums(a) gesagt, daß die Berufsverbände, bei solchen Fällen, Rechtsbeistand leisten, wenn man Mitglied ist.	Dozentin hat mitgeteilt, daß der Berufsverband Rechtsbeistand stellt	K
4	107	Für mich ist in der Logo auch wichtig, daß Aussprache gehalten wird	Aussprache ist wichtig	K, E
4	114 + 115	Also konkret über sexuellen Missbrauch habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen. Also bei der Arbeit oder im Praktikum	Sexueller Missbrauch wurde konkret nicht besprochen	K
4	130	Totgeschwiegen.	(Verhalten der Eltern, in Bezug auf Gewalt durch Lehrer an Schülern)	A
4	131	Beziehungsweise, die Eltern haben es gewusst, aber es ist nichts gemacht worden.	Trotz Wissen wurde geschwiegen	A, E

5	42	In einer der Vorlesungen in der Hochschule(a), sind sie auf das Thema eingegangen.	Es wurde in einer Vorlesung thematisiert	K
5	43 - 44	Aus Sicht vom Schulgesetz und möglichen Leitlinien wie man vorgeht, wenn mal etwas vorkommen sollte oder wenn eine Anschuldigung aufkommen sollte.	Das Thema wurde aus Sicht des Schulgesetzes und möglichen Leitlinien behandelt	K
5	45 - 46	Vom Verband her weiss ich, daß man Anspruch auf rechtliche Unterstützung hat, aber von dort habe ich jetzt auch nicht ein Paper oder so bekommen /gelesen.	Der Verband stellt rechtliche Unterstützung. Ein Paper hat er nicht erhalten	K
5	48	Aber es ist jetzt nicht so, daß sie explizit über das Thema informiert haben.		K
5	115	Eigentlich nicht direkt.	(Mit anderen das Thema besprochen?)	A
5	125 - 128	Mehr aus dem Erlebten heraus haben wir darüber gesprochen, aber nicht so als Idee, daß wir über das Thema reden müssten. Also: „Was machen wir wenn...?“Das hat nicht stattgefunden und ist dann auch nicht vorgekommen.	Es wurde aus Erlebtem heraus besprochen nicht aus einer Idee heraus	K, E
5	129	Nein.	(Mit Eltern gesprochen?)	E

5	161	Also da (im Zivildienst) ist das Thema auch ab und zu angesprochen worden.	Im Zivildienst wurde das Thema angesprochen	K
5	162 – 164	Dort (im Zivildienst) ging es um Körperkontakt gegangen, da die Kinder mit der geistigen Behinderung manchmal ein anderes geistiges Entwicklungsalter haben und dies nicht dem körperlichen Entwicklungsalter entspricht	Im Zivildienst ging es um Körperkontakt	K
5	167 - 170	Es ging dann um allgemeine Handhabe. Wie geht man mit solchen Situationen um? Was erlaubt man? Was ist generell okay, was ist generell nicht okay?	Es wurden Verhaltensregeln kommuniziert	K
5	173	Wir haben aber auch Teamintern über solche Sachen geredet	Teamintern wurde über das Thema gesprochen	K
5	178 - 179	Soviel ich weiss, von Leuten die jetzt noch dabei sind, gibt es aktuell viel mehr externe Schulungen.	(Jugendgruppenleiter) Es werden externe Schulungen durchgeführt	A
5	180	Überregionale Anlässe zu dem Thema.		A
5	181	Einfach zur Schulung der Leute.		A